

Penggalian Data Pantauan Pasar Valuta Asing

Yulius, Handy

July 2020

Laporan Kuliah Kerja Praktek

2019/2020

1712499711

Universitas Raharja

DOI: 10.5281/zenodo.3966695

License: CC BY 4.0

Signed: 18 July 2020 / Accepted: 22 July 2020 / Online: 26 July 2020

Abstraksi

Pemantauan pasar valuta asing adalah hal yang biasa dilakukan pelaku pasar valuta asing. Terdapat setidaknya 28 pasang mata uang dalam setiap pemantauan dengan pasangan mata uang utama diantaranya AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZDUSD, USDCAD, USD/CHF dan USD/JPY. Sedikitnya 5 indikator teknis yang banyak digunakan seperti MA, MACD, RSI, Stochastic dan CCI disematkan pada 28 grafik pasangan mata uang untuk rentang waktu perdagangan tertentu, yang digunakan untuk analisa teknis pergerakan harga. Analisa tersebut menghasilkan pasangan mata uang apa saja untuk diperdagangkan. Namun kenyataannya, walaupun telah melakukan pemantauan secara seksama, pelaku pasar valuta asing seringkali menemukan pergerakan yang salah dan juga mengalami kesalahan analisa. Dimana kesalahan tersebut salah satunya karena hasil analisa pada satu rentang waktu perdagangan saja tanpa membandingkan dengan rentang waktu yang lain. Sehingga hasil analisa menjadi kurang presisi, lambat membuka dan menutup perdagangan, pendapatan keuntungan yang sedikit dan resiko kerugian yang besar. Data Mining atau penggalian data berdasarkan pantauan pasar valuta asing dapat menjadi pemecahan masalah. Dimana penggalian data tersebut dapat memberikan keadaan kondisi pasar terkini, analisa perubahan dan pergerakan harga, hingga memberikan rekomendasi pasangan mata uang untuk diperdagangkan, dalam satu wadah papan instrumen atau dashboard. Dengan penggalian data pantauan pasar valuta asing, menghasilkan analisa yang lebih presisi, membuka dan menutup perdagangan lebih awal, keuntungan perdagangan lebih besar dan resiko kerugian yang lebih sedikit.

Kata Kunci: Penggalian Data, Pasar Keuangan, Analisa Teknikal, Valuta Asing

PENGGALIAN DATA PANTAUAN PASAR VALUTA ASING

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK

OLEH:

NIM : 1712499711

**NAMA : [HANDY YULIUS](#) **

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
KONSENTRASI BUSINESS INTELLIGENCE
UNIVERSITAS RAHARJA**

TANGERANG

TA. 2019/2020

UNIVERSITAS RAHARJA

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGALIAN DATA PANTAUAN PASAR VALUTA ASING

Dibuat Oleh:

NIM : 1712499711

NAMA : [HANDY YULIUS](#)

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat untuk mengikuti Skripsi pada

Fakultas Sains dan Teknologi

Program Studi Sistem Informasi

Konsentrasi Business Intelligence

Universitas Raharja

Tahun Akademik 2019/2020

Tangerang, 18 Juli 2020

Dosen Pembimbing

(Oleh Soleh, S.Kom.,M.M.S.I.)

NID. 12003

UNIVERSITAS RAHARJA

LEMBAR KEASLIAN

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK

PENGGALIAN DATA PANTAUAN PASAR VALUTA ASING

Disusun Oleh:

NIM : 1712499711
Nama : [Handy Yulius](#)
Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Pendidikan : Strata Satu
Program Studi : Sistem Informasi
Konsentrasi : Business Intelligence

Menyatakan bahwa [Laporan Kuliah Kerja Praktek](#) ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikat dari Kuliah Kerja Praktek yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana baik di lingkungan Universitas Raharja maupun di Universitas lain, serta belum pernah dipublikasikan. Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta bersedia menerima sanksi jika pernyataan diatas tidak benar.

Tangerang, 18 Juli 2020

[Handy Yulius](#)

NIM. 1712499711

ABSTRAKSI

Pemantauan pasar valuta asing adalah hal yang biasa dilakukan pelaku pasar valuta asing. Terdapat setidaknya 28 pasang mata uang dalam setiap pemantauan dengan pasangan mata uang utama diantaranya AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZDUSD, USDCAD, USD/CHF dan USD/JPY. Sedikitnya 5 indikator teknis yang banyak digunakan seperti MA, MACD, RSI, Stochastic dan CCI disematkan pada 28 grafik pasangan mata uang untuk rentang waktu perdagangan tertentu, yang digunakan untuk analisa teknis pergerakan harga. Analisa tersebut menghasilkan pasangan mata uang apa saja untuk diperdagangkan. Namun kenyataannya, walaupun telah melakukan pemantauan secara seksama, pelaku pasar valuta asing seringkali menemukan pergerakan yang salah dan juga mengalami kesalahan analisa. Dimana kesalahan tersebut salah satunya karena hasil analisa pada satu rentang waktu perdagangan saja tanpa membandingkan dengan rentang waktu yang lain. Sehingga hasil analisa menjadi kurang presisi, lambat membuka dan menutup perdagangan, pendapatan keuntungan yang sedikit dan resiko kerugian yang besar. Data Mining atau penggalian data berdasarkan pantauan pasar valuta asing dapat menjadi pemecahan masalah. Dimana penggalian data tersebut dapat memberikan keadaan kondisi pasar terkini, analisa perubahan dan pergerakan harga, hingga memberikan rekomendasi pasangan mata uang untuk diperdagangkan, dalam satu wadah papan instrumen atau dashboard. Dengan penggalian data pantauan pasar valuta asing, menghasilkan analisa yang lebih presisi, membuka dan menutup perdagangan lebih awal, keuntungan perdagangan lebih besar dan resiko kerugian yang lebih sedikit.

Kata Kunci: Penggalian Data, Pasar Keuangan, Analisa Teknikal, Valuta Asing

ABSTRACT

Forex Market screener is a one of forex trader's habit. At least 28 currency pairs on every screening which major currency pairs AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZDUSD, USDCAD, USD/CHF dan USD/JPY. Leastwise 5 technical indicators mostly used like MA, MACD, RSI, Stochastic dan CCI attached in each 28 pairs charts on certain time frame, to do technical analysis of price change and movement, that generate which currency pairs to trade. However, the fact, traders faced many false signals and miss analysis. One caused by single time frame analysis without comparing others, which less precision, late entry and exit signal, less profit and more loss risk. Data mining might a solution, where mined data would provide current and recent market condition, price change and movement analysis, the most suggestion pairs to trade, all in one dashboard. Forex market screener data mining resulting more precision analysis, early entry and exit signal, more profit and less loss risk.

Keywords: Data Mining, Foreign Exchange, Technical Analysis, Financial Market

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memudahkan langkah serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kuliah Kerja Praktek ini yang penulis sajikan dalam buku yang sederhana. Ada pun judul penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini yang diambil adalah “Penggalian Data Pantauan Pasar Valuta Asing”.

Penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek ini disusun sebagai syarat guna melengkapi kurikulum perkuliahan dan mengikuti Skripsi. Sebagai bahan penulisan, penulis memperoleh informasi berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber yang mendukung penulisan laporan ini.

Hati kecil ini pun menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah penulis menyampaikan selaksa pujian dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Po. Abas Sunarya, M.Si selaku Rektor Universitas Raharja.
2. Bapak Sugeng Santoso, M.Kom selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Desy Apriani, S.Kom., M.T.I selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Bapak Oleh Soleh, S.Kom., M.M.S.I yang telah membimbing penulis hingga terselesaikannya Laporan KKP ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Raharja yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Aryanti Muharramah, S.Psi istri tercinta penulis, atas semua dorongan dan bantuan kepada penulis.
7. Shin Umar Azzaki dan Ahmad Yahya Arif anak-anak penulis atas semua semangat yang diberikan kepada penulis.
8. Yang tercinta Orang tua dan keluarga atas do'a untuk keberhasilan penulis.

9. Bapak Suwarto, M.Pd yang telah menyumbangkan pemikiran perhitungan dan persamaan rumus.
10. Bapak Halim Sugiarto, Pimpinan PT. Topgrowth Futures yang telah memberikan kesempatan [penulis](#) untuk melaksanakan KKP hingga selesai.
11. Bapak Dwi Fery, Pialang PT. Topgrowth Futures yang telah mengarahkan [penulis](#) selama melaksanakan KKP hingga selesai.
12. Rekan-rekan group Sukses Trading (Suwarto, M.Pd., Junaidi, M.Kom., Harfizar, M.Kom., Nasrudin, Supardi, Supriyanto).
13. Rekan-rekan group Trading GOLD (Dwi Fery, Wahyudi Chandra).
14. Rekan-rekan group Belajar Trading (Ginangjar, Bugi Alfaridi, Muhammad Jalaludin, Nasrudin, Salman Alfarisi).

[Penulis](#) menyadari bahwa dalam penyajian dan penulisan [laporan Kuliah Kerja Praktek](#) ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan, penyajian ataupun isinya. Oleh karena itu, [penulis](#) senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan acuan bagi [penulis](#) untuk menyempurnakannya dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan semoga [laporan Kuliah Kerja Praktek](#) (KKP) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi [penulis](#) dan umumnya bagi seluruh pembaca sekalian.

Tangerang, 18 Juli 2020

[Handy Yulius](#)

NIM. 1712499711

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SIMBOL.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5.2 Metode Analisa	5
1.5.3 Metode Perancangan.....	6
1.5.4 Metode Prototipe.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9

2.1	Teori Umum	9
2.1.1	Konsep Dasar Valuta Asing.....	9
2.1.2	Konsep Dasar Data Warehouse	20
2.1.3	Konsep Dasar Purwarupa (Prototyping).....	21
2.1.4	Konsep Dasar UML (Unified Modeling Language).....	22
2.1.5	Konsep Dasar Elisitasi	25
2.2	Teori Khusus	27
2.2.1	Knowledge Discovery in Database (KDD)	27
2.2.2	Konsep Dasar Data Mining.....	29
2.2.3	Set Data (Dataset)	36
2.2.4	Pemrosesan Awal (Preprocessing).....	37
2.3	Studi Pustaka (Literature Review)	39
BAB III PEMBAHASAN.....		42
3.1	Gambaran Umum Perusahaan	42
3.1.1	Visi.....	42
3.1.2	Misi	43
3.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan	43
3.1.4	Tugas dan Tanggung Jawab.....	44
3.2	Tata Laksana Alur Kerja Berjalan.....	45
3.2.1	Prosedur Alur Kerja Berjalan	45
3.2.2	Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Use Case Diagram.....	46
3.2.3	Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Activity Diagram.....	47
3.2.4	Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Sequence Diagram	48
3.3	Permasalahan yang dihadapi dan Alternatif Pemecahan Masalah	48

3.3.1 Permasalahan yang dihadapi.....	48
3.3.2 Alternatif Pemecahan Masalah	50
3.3.3 Rancangan Prototipe	74
3.4 User Requirement.....	78
3.4.1 Elisitasi Tahap I	78
3.4.2 Elisitasi Tahap II.....	79
3.4.3 Elisitasi Tahap III.....	80
3.4.4 Final Draft Elisitasi	81
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	82
BIBLIOGRAFI	84

DAFTAR SIMBOL

I. SIMBOL USE CASE DIAGRAM

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
9		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
10		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi

Sumber: <https://widuri.raharja.info/>

II. SIMBOL ACTIVITY DIAGRAM

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Activity</i>	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
2		<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
3		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
5		<i>Fork Node</i>	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran

Sumber: <https://widuri.raharja.info/>

III. SIMBOL SEQUENCE DIAGRAM

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
2		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
3		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi

Sumber: <https://widuri.raharja.info/>

SIMBOL CLASS DIAGRAM

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
2		<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
5		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempegaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
7		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

Sumber: <https://widuri.raharja.info/>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Format Transformasi Data satuan Mata Uang	63
Tabel 3.2 Format Diskretisasi Data satuan Mata Uang.....	64
Tabel 3.3 Elisitasi Tahap I	78
Tabel 3.4 Elisitasi Tahap II	79
Tabel 3.5 Elisitasi Tahap III.....	80
Tabel 3.6 Final Draft Elisitasi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sesi perdagangan.....	12
Gambar 2.2 Posisi perdagangan.....	13
Gambar 2.3 Tren harga	13
Gambar 2.4 Alur perdagangan	14
Gambar 2.5 Tipe Broker	15
Gambar 2.6 Tampilan MetaTrader 4.....	16
Gambar 2.7 Jenis Analisa Pasar	16
Gambar 2.8 Contoh Indikator Teknik	18
Gambar 2.9 Perbandingan grafik beda rentang waktu	18
Gambar 2.10 Tampilan grafik berbagai pasangan mata uang.....	19
Gambar 2.11 UML 2.3 Diagram	23
Gambar 2.12 Proses Knowledge Discovery in Database.....	28
Gambar 2.13 Akar Ilmu Data Mining	30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Topgrowth Futures	43
Gambar 3.2 Use Case Diagram Alur Kerja Berjalan	46
Gambar 3.3 Activity Diagram Alur Kerja Berjalan	47
Gambar 3.4 Sequence Diagram Alur Kerja Berjalan.....	48
Gambar 3.5 Riwayat data harga	52
Gambar 3.6 Skema Olah Data.....	54
Gambar 3.7 Tahapan Pemrosesan Data	54
Gambar 3.8 Sampel data EURUSD per menit	56
Gambar 3.9 Sampel data EURUSD per jam	56
Gambar 3.10 Sampel data EURUSD per 4 jam	57

Gambar 3.11 Sampel data EURUSD per hari	57
Gambar 3.12 Sample data EURUSD per bulan	58
Gambar 3.13 Sampel data EURUSD per menit	59
Gambar 3.14 Hasil penghapusan data EURUSD.....	60
Gambar 3.15 Skema Reduksi Data USD	61
Gambar 3.16 Hasil Reduksi Data 7 pasangan Mata Uang USD	61
Gambar 3.17 Skema Integrasi Data 8 kelompok Mata Uang.....	62
Gambar 3.18 Hasil Integrasi Data USD.....	63
Gambar 3.19 Hasil Transformasi Data nilai jumlah per satuan Mata Uang	64
Gambar 3.20 Hasil Diskretisasi Data Indeks per satuan Mata Uang	65
Gambar 3.21 Hasil Pemodelan Klasifikasi (Classification) Data	67
Gambar 3.22 Hasil Pemodelan Kelompok (Clustering) Data.....	68
Gambar 3.23 Perhitungan Pemodelan Asosiasi (Association).....	68
Gambar 3.24 Hasil Pemodelan Asosiasi (Association)	69
Gambar 3.25 Hasil Pemodelan Regresi (Regression)	69
Gambar 3.26 Contoh Pemodelan Analisa Deviasi (Deviation Analysis) per Jam	70
Gambar 3.27 Use Case Diagram Alur Kerja Usulan	71
Gambar 3.28 Activity Diagram Alur Kerja Usulan	72
Gambar 3.29 Sequence Diagram Alur Kerja Usulan	73
Gambar 3.30 Prototipe Tampilan Utama Dashboard.....	74
Gambar 3.31 Prototipe Currency Strength.....	74
Gambar 3.32 Prototipe Multiple Time Frame Currency Strength	75

Gambar 3.33 Prototipe ROC Heatmap	75
Gambar 3.34 Prototipe Average Open Close	76
Gambar 3.35 Analisa Kontrol Log File	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Valuta Asing atau biasa disebut Forex, FX atau pasar mata uang, adalah salah satu pasar yang paling menguntungkan dalam pasar keuangan, dengan likuiditas terbesar di dunia. Beroperasi diseluruh dunia, lima hari seminggu, 24 jam sehari dan diperdagangkan melalui internet (Handayani, Rahardja, Febriyanto, Yulius & Aini, 2019).

Pasar Valuta Asing, memperdagangkan selisih harga buka dan harga tutup pasangan mata uang pada periode perdagangan tertentu. Pedagang Valuta Asing akan mendapatkan keuntungan saat selisih harga bernilai positif pada pergerakan harga naik, dan selisih harga bernilai negatif pada pergerakan harga turun, dimana kebalikan kondisi tersebut menyebabkan kerugian.

Terdapat setidaknya delapan mata uang di dunia yaitu Australian dollar (AUD), Canadian dollar (CAD), Swiss franc (CHF), Euro (EUR), Pound sterling (GBP), Japanese yen (JPY), New Zealand dollar (NZD) dan United States dollar (USD), menjadi yang paling banyak diperdagangkan.

Dari delapan mata uang tersebut, terjadi dua puluh delapan pasangan mata uang untuk nilai tukar masing-masing. Pasangan mata uang utama diantaranya AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF dan USD/JPY.

Analisa teknikal menggunakan indikator teknikal menjadi salah satu teknik analisa pasar valuta asing yang paling mudah untuk menganalisa, mengukur serta memprediksi pergerakan harga. Beberapa indikator teknikal

yang banyak digunakan untuk analisa pasar valuta asing diantaranya Moving Average (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Stochastic dan Commodity Channel Index (CCI).

Pemantauan pasar valuta asing sudah menjadi kebiasaan keseharian para pedagang valuta asing. Pengamatan delapan mata uang, mencermati dua puluh delapan pasangan mata uang, analisa pasangan mata uang menggunakan indikator teknikal, memprediksi pergerakan harga, dan memutuskan pasangan mata uang mana saja untuk diperdagangkan.

Dengan sekian banyak rangkaian pantauan secara cermat, pergerakan palsu masih ditemukan, sehingga kesalahan analisa sering terjadi. Salah satu kesalahan analisa yang sering terjadi adalah hasil analisa pada satu periode perdagangan saja tanpa membandingkan dengan periode perdagangan yang lain.

Kesalahan analisa menjadi faktor terbesar yang mengakibatkan resiko kerugian yang besar dan keuntungan yang sedikit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka [penulis](#) mengambil beberapa pokok permasalahan:

1. Analisa pergerakan pasar valuta asing yang lebih sederhana dan presisi.
2. Menentukan pasangan mata uang untuk diperdagangkan dengan cepat.

3. Perolehan keuntungan yang lebih besar dengan resiko kerugian yang lebih kecil.

1.3 Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan masalah nanti menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup dan pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan [laporan KKP](#) ini yaitu:

1. Analisa data harga dua puluh delapan pasang mata uang.
2. Penggalian data harga dua puluh delapan pasang mata uang.
3. Penggalian data delapan mata uang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan operasional

Tujuan operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa saja yang ada pada cara analisa perdagangan valuta asing yang sedang berjalan saat ini.

2. Tujuan fungsional

Tujuan fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pedagang valuta asing sebagai referensi dasar untuk melakukan pantauan pasar valuta asing dan membantu dalam pengambilan keputusan pasangan mata uang mana saja untuk diperdagangkan.

3. Tujuan individual

Tujuan individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan pasar valuta asing pada Departemen Pialang di PT. Topgrowth Futures, sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Kuliah Kerja Praktek (KKP).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Raharja dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

2. Bagi Universitas Raharja

Menyumbangkan referensi dan penelitian baru tentang penerapan penggalian data atau data mining pada pasar valuta asing.

3. Bagi Masyarakat

Mempermudah pedagang valuta asing dalam melakukan pantauan pasar valuta asing, analisa perubahan dan pergerakan harga, hingga memberikan rekomendasi pasangan mata uang untuk diperdagangkan, dalam satu wadah papan instrumen atau dashboard.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pemunculan respon objek yang diamati, kecuali dalam menentukan faktor yang diamati dan memeriksa ketelitian data. Penelitian dilaksanakan langsung di Departemen Pialang pada PT. TOPGROWTH FUTURES yang menjadi lokasi penelitian guna memperoleh data dan keterangan.

2. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis/ disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber lain. Serta melakukan searching pada internet. Pada metode ini **penulis** akan mendapatkan informasi dengan mempelajari buku-buku dan literature yang ada. Serta melakukan searching pada internet.

1.5.2 Metode Analisa

Setelah proses pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi dan studi pustaka, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa supaya mendapatkan suatu hasil akhir yang bermanfaat bagi penelitian. Pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD) dilakukan dalam memproses data yang telah didapat, salah satu proses tersebut adalah Pre-processing. Serta pendekatan data mining dengan metode Classification,

Clustering, Association, Regression dan Deviation Analysis, dipilih dan digunakan dalam penelitian ini.

1.5.3 Metode Perancangan

Dalam merancang sistem yang akan dibuat, metode perancangan yang digunakan adalah Unified Modelling Language (UML), dimana diagram UML yang digunakan adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk menggambarkan suatu rancangan sistem yang ingin dibangun. Sedangkan Bahasa pemrograman yang digunakan adalah MetaQuotes Language 4 (MQL4) yang berbasis bahasa pemrograman C++ pada platform trading Metatrader 4.

1.5.4 Metode Prototipe

Untuk mengetahui gambaran awal sistem yang akan dibuat, maka perlunya digunakan metode purwarupa (selanjutnya akan disebut metode 'prototyping'), yaitu suatu model sederhana pembuatan software yang dimana mengijinkan pengguna memiliki suatu gambaran awal atau dasar tentang program serta melakukan pengujian awal yang didasarkan pada konsep model kerja.

[Penulis](#) menggunakan Desain Prototyping atau rancangan prototipe, untuk membantu perancangan sistem yang akan digunakan, dengan pendekatan Incremental Prototyping, atau prototipe bertambah, menggunakan 1 rancangan produk final dan komponen yang dibuat terpisah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada [Laporan Kuliah Kerja Praktek \(KKP\)](#) ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat Universitas Raharja, struktur organisasi, permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, analisa proses, UML (Unified Modelling Language) sistem yang berjalan, serta alternatif pemecahan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BIBLIOGRAFI

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini.

2.1 Teori Umum

2.1.1 Konsep Dasar Valuta Asing

2.1.1.1 Definisi Valuta Asing

Hadi (1997) berpendapat bahwa “Valuta Asing adalah mata uang asing yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam membiayai setiap transaksi di bidang ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi atas bank sentral.”

Joesoef (2008) mengatakan bahwa “Valuta Asing adalah mata uang asing yang dapat digunakan menjadi alat pembayaran di luar negeri.”

Eng, Lees & Mauer (1998) berpendapat bahwa “valas merupakan salah satu jenis mata uang asing yang berperan sebagai klai keuangan atau bertindak sebagai aset dalam suatu perusahaan yang berbentuk mata uang asing.”

Beams, Anthony, Clement and Lowensohn (2009) mengemukakan:

Terdapat 3 sistem valuta asing yang berlaku di dalam sebuah negara, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Sistem Kurs Bebas (Floating)

Sistem kurs bebas tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah untk menjaga kestabilan nilai kurs. Hal itu disebabkan nilai tukar kurs pada

umumnya telah ditentukan oleh terdapatnya penawaran dan permintaan atas valuta asing.

2. Sistem Kurs Tetap (Fixed)

Dalam sistem kurs tetap, pihak pemerintah serta pihak bank sentral bisa ikut campur dan juga terlibat secara aktif pada kegiatan transaksi pasar valas. Dengan cara membeli ataupun menjual valuta asing apabila nilainya tidak sesuai dengan standar yang sebelumnya telah ditetapkan.

3. Sistem Kurs Terkendali atau Terkontrol (Controlled)

Pihak pemerintah maupun pihak bank sentral dari negara yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang eksklusif untuk menentukan nilai dari alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia. Sementara warga negara tidak memiliki kebebasan untuk ikut campur dalam transaksi valas itu. Hal tersebut dikarenakan oleh Capital Inflows serta aktivitas ekspor barang yang menimbulkan ketersediaan atas valuta asing.

2.1.1.2 Definisi Pasar Valuta Asing

[Kuncoro \(1996\)](#) menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk Poundsterling) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka untuk mengkonversikan mata uang Poundsterling Inggris ke dalam US Dolar diperlukan adanya pasar valas.

Menurut [Madura \(2000\)](#) pasar valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional.

[Kuncoro \(1996\)](#) transaksi valas (foreign exchange transaction) adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain.

Pasar Valuta asing adalah pasar tempat memperjualbelikan valuta asing atau mata uang dari berbagai Negara. Pasar ini mempertemukan individu, kelompok atau perusahaan yang saling mengadakan dan membutuhkan transaksi mata uang asing untuk keperluan ekonominya ([Salvatore, 1997](#)).

Dapat disimpulkan Pasar Valuta Asing merupakan tempat pertukaran uang dari berbagai macam nilai mata uang yang beragam.

Harga dari valuta asing telah ditentukan lewat berbagai proses permintaan dan juga penawaran yang berlangsung di dalam sebuah mekanisme pasar atau yang juga dikenal dengan istilah kurs (nilai tukar).

Kurs merupakan harga dari mata uang asing tertentu yang telah dinyatakan melalui mata uang yang berlaku pada sebuah negara.

2.1.1.3 Proses Perdagangan Valuta Asing

Perdagangan Valuta Asing beroperasi diseluruh dunia, 5 hari seminggu, 24 sehari dan diperdagangkan melalui internet.

Terdapat 4 sesi perdagangan dalam sehari yaitu:

1. Sesi Sydney, mulai jam 22:00 GMT hingga 06:00 GMT.
2. Sesi Tokyo, mulai jam 00:00 GMT hingga 08:00 GMT.
3. Sesi London, mulai jam 08:00 GMT hingga 16:00 GMT.

4. Sesi New York, mulai jam 13:00 GMT hingga 21:00 GMT.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	GMT +0
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GMT +7

Gambar 2.1 Sesi perdagangan

Waktu sesi London dan New York yang tumpang tindih antara 13:00 - 18:00 GMT, juga sesi Sydney dan Tokyo antara 00:00 - 06:00 GMT adalah waktu favorit untuk perdagangan valuta asing, di mana dua sesi pasar akan saling memengaruhi dan juga volume besar perdagangan biasanya diperdagangkan selama waktu yang bersamaan ini (Handayani et al., 2019).

Terdapat sedikitnya delapan mata uang di dunia yaitu Australian dollar (AUD), Canadian dollar (CAD), Swiss franc (CHF), Euro (EUR), Pound sterling (GBP), Japanese yen (JPY), New Zealand dollar (NZD) dan United States dollar (USD), menjadi yang paling banyak diperdagangkan. Dari delapan mata uang tersebut, terjadi dua puluh delapan pasangan mata uang untuk nilai tukar masing-masing. Pasangan mata uang utama diantaranya AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZDUSD, USDCAD, USD/CHF dan USD/JPY.

Pasar Valuta Asing memperdagangkan selisih posisi harga buka dan posisi harga tutup pada periode perdagangan tertentu. Terdapat dua tipe buka posisi dalam Pasar Valuta Asing, yaitu posisi Beli, ketika harga cenderung naik (tren harga naik) dan posisi Jual, ketika harga cenderung turun (tren harga turun).

Gambar 2.2 Posisi perdagangan

Dua tipe tren harga dalam Pasar Valuta Asing, Bull & Bear, dimana tren Bull harga-harga cenderung naik dan tren Bear, harga-harga cenderung turun. Pedagang Valuta Asing disarankan membuka posisi Beli ketika tren Bull dan posisi Jual pada tren Bear (Handayani et al., 2019).

Gambar 2.3 Tren harga

Pada posisi Beli, akan menghasilkan keuntungan ketika posisi harga tutup lebih besar dari posisi harga buka dan akan menyebabkan kerugian ketika posisi harga tutup lebih rendah dari posisi harga buka. Kebalikannya posisi Jual, akan untung ketika harga tutup lebih rendah dari harga buka dan akan rugi ketika harga tutup lebih besar dari harga buka.

Untuk dapat berdagang pada Pasar Valuta Asing, seseorang atau sebuah lembaga harus membuka sebuah akun perdagangan pada perusahaan Pialang Valuta Asing, lalu menyetor sejumlah uang pada perusahaan Pialang Valuta Asing tersebut yang nantinya digunakan untuk berdagang valuta asing dan menjadi pedangan valuta asing (Handayani et al., 2019).

Gambar 2.4 Alur perdagangan

Jenis-jenis Perusahaan Pialang Valuta Asing diantaranya:

1. Dealing Desk (DD) atau Pialang pedagang juga disebut pembuat pasar.
2. Non-Dealing Desk (NDD) atau Pialang murni:
 - a. Straight Through Processing (STP), proses jalur langsung.

- b. Electronic Communications Networks (ECN), akses Interbank market.

Gambar 2.5 Tipe Broker

Sumber: <https://havetrade.com/>

Pialang ECN adalah Pialang paling favorit untuk membuka akun, dimana Pialang ECN mendapatkan informasi Pasar Valuta Asing dari penyedia likuiditas terkonsolidasi dan tidak berdagang melawan anggota pedagangnya (Handayani et al., 2019).

Setelah Pedagang Valuta Asing memiliki akun pada Perusahaan Pialang pilihan, pedagang dapat segera berdagang menggunakan platform perdagangan yang disediakan Perusahaan Pialang. Metatrader 4 adalah platform perdagangan terfavorit yang digunakan secara luas diantara Perusahaan Pialang.

Gambar 2.6 Tampilan MetaTrader 4

Pedagang Valuta Asing akan berdasarkan pada keputusan analisa untuk membuka dan menutup posisi perdagangan. Bisa berdasarkan atas Analisa Fundamental dari isu-isu Pasar Finansial Global, atau disisi lain menggunakan Analisa Teknikal yang lebih bergantung pada apa yang ditunjukkan indikator-indikator analisa tentang keadaan yang lalu, sekarang dan prediksi dari pergerakan harga, yang ditampilkan pada grafik harga di platform perdagangan (Handayani et al., 2019).

Gambar 2.7 Jenis Analisa Pasar

Sumber: <https://medium.com/>

Metatrader 4 dilengkapi dengan beragam indikator analisa untuk pedagang menganalisa pergerakan harga, yang umumnya dikelompokkan sebagai berikut ([Handayani et al., 2019](#)):

- Trend: ADX, Bollinger Bands, Envelopes, Ichimoku Kinko Hiyo, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation.
- Oscillators: ATR, Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, Force Index, MACD, Momentum, OsMA, RSI, RVI, Stochastic, WPR.
- Volumes: A/D, MFI, OBV, Volumes.
- Bill Williams: AC, Alligators, AO, Fractals, Gators, MFI.

Indikator Moving Average (MA) adalah salah satu indikator analisa yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan tren harga dan biasanya dipasangkan dengan Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk mengukur kekuatan, kebalikan arah, atau area trend. Dua indikator MA dan MACD ini adalah indikator sederhana dan mudah digunakan juga alat analisa yang kuat yang digunakan secara luas. Penggunaan dari MA dan MACD akan dihadapkan dengan pemilihan periode dan rentang waktu perdagangan yang cocok dengan kondisi pasar saat ini untuk menghindari kesalahan analisa.

Gambar 2.8 Contoh Indikator Teknik

Rentang waktu untuk berdagang valuta asing dan pemilihan periode indikator yang tepat adalah dua kombinasi yang harus terpenuhi dalam melakukan analisa pergerakan harga yang telah lalu untuk membuat prediksi kedepan pasar valuta asing. Kebanyakan pedagang akan menggunakan period indikator setelan awal platform perdagangan yang didasari dari teori pasar yang mereka baca, atau rentang waktu tertentu berdasarkan yang biasa dilakukan pedagang lain seperti disebutkan pada artikel-artikel, sementara disisi lain, para pedagang juga mengamati rentang waktu-rentang waktu yang lain, bisa rentang waktu yang lebih pendek atau yang lebih panjang untuk mengikuti pergerakan harga dan tren pasar.

Gambar 2.9 Perbandingan grafik beda rentang waktu

Dalam melakukan Pemantauan Pasar Valuta Asing, Pedagang Valuta Asing akan mengamati setidaknya 28 grafik pasangan mata uang, dengan sedikitnya 5 indikator tekninal terpasang, untuk satu model rentang waktu. Dan membuat model lain dari pasangan-pasangan mata uang dan indikator-indikator untuk rentang waktu yang berbeda. Sehingga tersaji banyak grafik dan banyak model analisa yang akhirnya memberikan terlalu banyak hal untuk dianalisa.

Gambar 2.10 Tampilan grafik berbagai pasangan mata uang

Analisa tersebut menghasilkan pasangan mata uang apa saja untuk diperdagangkan. Namun kenyataannya, walaupun telah melakukan pemantauan secara seksama, pedagang pasar valuta asing seringkali menemukan pergerakan palsu dan juga mengalami kesalahan analisa.

2.1.2 Konsep Dasar Data Warehouse

2.1.2.1 Definisi Data Warehouse

Menurut [Hutahaean \(2014\)](#) "Datawarehouse adalah kumpulan dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendapatkan analisa yang lebih baik dari data yang berjumlah sangat besar sehingga dapat membuat keputusan yang baik."

[Suraya \(2011\)](#) berpendapat bahwa data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain (sumber eksternal), atau sebuah proses evolusi yang mencakup pencarian sumber, penyimpanan dan penyediaan data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

[Widyawati \(2012\)](#) berpendapat bahwa, data warehouse merupakan salah satu bentuk basis data yang memiliki data berskala besar. Data warehouse bukan merupakan basis data operasional, melainkan basis data yang berisi data dalam dimensi waktu tertentu yang sangat berguna untuk keperluan evaluasi, analisis dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam sebuah perusahaan.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Data Warehouse merupakan salah satu bentuk basis data untuk menyimpan data berskala besar baik data sekarang dan data masa lalu yang menjadi sumber data yang telah terintegrasi serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Manfaat Data Warehouse

Data Warehouse biasanya digunakan untuk: (Hutahaean, 2014)

- a. Memahami trend bisnis dan membuat perkiraan keputusan yang lebih baik.
- b. Menganalisa informasi mengenai penjualan harian dan membuat keputusan yang cepat dalam mempengaruhi performance perusahaan.

2.1.3 Konsep Dasar Purwarupa (Prototyping)

Menurut Djahir dan Pratitia (2014), "Prototype memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan sebuah prototype disebut prototyping." (selanjutnya purwarupa akan disebut prototipe atau prototyping).

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013), "Model prototipe dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prototipe adalah sebuah model yang memberikan informasi tentang bagaimana cara sistem tersebut berfungsi agar pelanggan atau pemakai paham tanpa perlu mengetahui hal teknisnya dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak.

2.1.4 Konsep Dasar UML (Unified Modeling Language)

2.1.4.1 Definisi UML (Unified Modeling Language)

Dalam bukunya, [Yasin \(2012\)](#) mengemukakan UML merupakan bahasa standar untuk penulisan blueprint software yang digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, pembentukan dan pendokumentasian alat – alat dari sistem perangkat lunak. UML disebut sebagai bahasa pemodelan bukan metode. Bahasa pemodelan (sebagian besar grafik) merupakan notasi dari metode yang digunakan untuk mendesain secara cepat. Bahasa pemodelan merupakan bagian terpenting dari metode. Tujuan UML diantaranya adalah:

- a. Memberikan model siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan yang dapat saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.
- b. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai Bahasa pemrograman dan dimengerti secara umum.
- c. Menyatukan praktek–praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.

2.1.4.2 Diagram UML

Menurut Xu dalam Dictionary of Information Science and Technology karya [Khosrow-Pour \(2006\)](#), "UML Diagram: a graphical design notation for communication and understanding". Yang artinya UML Diagram adalah sebuah notasi desain grafis untuk komunikasi dan pemahaman. Biasanya, didalam diagram UML meliputi activity diagram, class diagram, collaboration diagram, component diagram, deployment diagram, sequence diagram, state diagram, dan use case diagram.

Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori (Rosa dan Shalahuddin, 2013). Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 2.11 UML 2.3 Diagram

Sumber: <http://www.uml-diagrams.org/>

Berikut ini penjelasan singkat dari pembagian kategori tersebut:

- a. Structure diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan.
- b. Behaviour yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem.

- c. Interaction diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem.

Karena pada penulisan penelitian ini menggunakan 4 diagram UML diantaranya Use Case diagram, Activity diagram, Sequence diagram, dan Class diagram, maka diagram yang dijelaskan adalah 4 diagram tersebut.

- a. Use Case Diagram

Menurut [Yasin \(2012\)](#) Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan sistem.

- b. Activity Diagram

Menurut [Yasin \(2012\)](#), Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing – masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses parallel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

- c. Sequence Diagram

Menurut [Yasin \(2012\)](#), Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan

scenario atau rangkaian langkah – langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.

d. Class Diagram

Menurut [Yasin \(2012\)](#), Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain, seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain – lain.

2.1.5 Konsep Dasar Elisitasi

2.1.5.1 Definisi Elisitasi

Menurut Sommerville dan Sawyer dalam [Rini, Iqbal, and Astuti \(2016\)](#), “Elisitasi kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas yang ditunjukkan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem”.

Menurut Siahaan yang dikutip oleh [Dzulhaq, Tullah dan Nugraha \(2017\)](#) “Elisitasi adalah pengumpulan kebutuhan aktifitas awal dalam rekayasa kebutuhan (Requirements Engineering). Sebelum kebutuhan dapat dianalisis, dimodelkan, atau ditetapkan, kebutuhan harus dikumpulkan melalui proses elisitasi”.

Menurut [Amrullah et al. \(2016\)](#), “Elisitasi merupakan rancangan dibuat berdasarkan sistem yang baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh [penulis](#) untuk dieksekusi”.

Dapat ditarik kesimpulan dari 3 pendapat para ahli di atas bahwa elisitasi ini adalah kegiatan yang kita lakukan bertujuan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem yang dibutuhkan pihak terkait.

2.1.5.2 Tahapan-tahapan Elisitasi

Menurut [Prastomo \(2014\)](#), Elisitasi didapat melalui proses wawancara dan dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Elisitasi Tahap I, Berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait oleh pihak wawancara.
2. Elisitasi Tahap II, Merupakan hasil dari pengklasifikasian elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI (Mandatory, Desirable, Inessential), Metode MDI bertujuan memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem. Berikut penjelasan mengenai metode MDI:
 - a. M pada MDI berarti Mandatory (penting). Maksudnya requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat pembuatan sistem baru.
 - b. D pada MDI berarti desirable. Maksudnya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan, namun jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem maka akan membuat sistem tersebut lebih sempurna.
 - c. I pada MDI berarti Inessential. Maksudnya requirement tersebut bukanlah termasuk bagian sistem yang dibahas.
3. Elisitasi tahap III, Merupakan penyusutan elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement dengan option I pada metode

MDI. Selanjutnya semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali dengan metode TOE, yaitu:

- a. T artinya technical, Maksudnya bagaimana tata cara/teknik pembuatan requirement tersebut dalam sistem yang diusulkan.
- b. O artinya operational, Maksudnya bagaimana tata cara penggunaan requirement tersebut dalam sistem yang akan dikembangkan.
- c. E artinya economy, Maksudnya berapakan biaya yang diperlukan guna membangun requirement tersebut didalam sistem.

2.2 Teori Khusus

2.2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD)

2.2.1.1 Definisi Knowledge Discovery in Database

Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah proses menentukan informasi yang berguna serta pola-pola yang ada dalam data. Informasi ini terkandung dalam basis data yang berukuran besar yang sebelumnya tidak diketahui dan potensial bermanfaat. Istilah data mining dan knowledge discovery in database sering kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan dengan satu sama lain. Dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining (Nofriansyah, 2014).

2.2.1.2 Proses Knowledge Discovery in Database

Proses KDD secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Nofriansyah, 2014).

Gambar 2.12 Proses Knowledge Discovery in Database

Sumber: <https://infovis-wiki.net/>

a. Data Selection

Pada proses ini dilakukan pemilihan himpunan data, menciptakan himpunan data target, atau memfokuskan pada subset variabel (sampel data) dimana penemuan (discovery) akan dilakukan. Hasil seleksi disimpan dalam suatu berkas yang terpisah dari basis data operasional.

b. Preprocessing dan Cleaning Data

Preprocessing dan Cleaning Data dilakukan membuang data yang tidak konsisten dan noise, duplikasi data, memperbaiki kesalahan data, dan bisa diperkaya dengan data eksternal yang relevan.

c. Transformation

Proses ini mentransformasikan atau menggabungkan data ke dalam yang lebih tepat untuk melakukan proses mining dengan cara melakukan peringkasan (agregasi).

d. Data Mining

Proses data mining yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik, metode atau algoritma tertentu sesuai dengan tujuan dari proses KDD secara keseluruhan.

e. Interpretation / Evaluasi

Proses untuk menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Mengevaluasi (menguji) apakah pola atau informasi yang ditemukan bersesuaian atau bertentangan dengan fakta atau hipotesa sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh dari pola-pola yang terbentuk dipresentasikan dalam bentuk visualisasi.

2.2.2 Konsep Dasar Data Mining

2.2.2.1 Definisi Data Mining

Tan dalam buku karya [Prasetyo \(2012\)](#) mendefinisikan data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan.

Menurut Daryl Pregibon dalam buku karya [Prasetyo \(2014\)](#), "Data mining adalah campuran dari statistik, kecerdasan buatan, dan riset basis data"

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data mining merupakan proses penggalian pengetahuan dari bongkahan data yang besar untuk mendapatkan sebuah informasi yang baru sehingga dapat bermanfaat untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

2.2.2.2 Akar Bidang Ilmu Data Mining

Jika dilacak dari akar keilmuannya, ternyata data mining mempunyai empat akar bidang ilmu sebagai berikut: (Prasetyo, 2014)

Gambar 2.13 Akar Ilmu Data Mining

Sumber: <https://widuri.raharja.info/>

1. Statistik

Bidang ini merupakan akar paling tua, tanpa ada statistik maka data mining mungkin tidak ada. Dengan menggunakan statistik klasik ternyata

data yang diolah dapat diringkas dalam apa yang umum dikenal sebagai Exploratory Data Analysis (EDA).

2. Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI)

AI berkontribusi terhadap teknik pengolahan informasi berdasarkan pada model penalaran manusia. Salah satu cabang dari AI yaitu pembelajaran mesin atau machine learning, dimana sistem komputer belajar dengan pelatihan.

3. Pengenalan Pola

Sebenarnya data mining juga menjadi turunan bidang pengenalan pola, tetapi hanya mengolah data dari basis data. Data yang diambil dari basis data untuk diolah bukan dalam bentuk relasi, melainkan dalam bentuk normal pertama sehingga set data dibentuk menjadi bentuk normal pertama. Akan tetapi, data mining mempunyai ciri khas yaitu pencarian pola asosiasi dan pola sekuensial.

4. Sistem Basis Data

Akar bidang ilmu keempat dari data mining yang menyediakan informasi berupa data yang akan digali menggunakan metode-metode data mining.

2.2.2.3 Jenis Data Mining

1. Cluster Detection

Ada dua pendekatan untuk clustering. Pendekatan pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa sejumlah cluster sudah tersimpan dalam data, tujuannya adalah untuk memecah data ke dalam cluster. Pendekatan lain, disebut clustering agglomerative, dengan asumsi keberadaan setiap jumlah yang telah ditetapkan cluster tertentu, setiap item keluar di cluster sendiri, dan proses terjadi berulang-ulang yang berupaya untuk menggabungkan cluster, meskipun proses komputasi sama.

2. Link Analysis

Proses mencari dan membangun hubungan antara object dalam kumpulan data juga mencirikan sifat yang terkait dengan hubungan antara dua object. Link Analysis berguna untuk aplikasi analitis yang mengandalkan teori grafik untuk mengambil kesimpulan. Selain itu Link Analysis berguna untuk proses optimasi.

3. Rule Induction

Ekstraksi aturan sebab-akibat dari data secara statistic. identifikasi aturan bisnis yang tersimpan di dalam data. Metode berhubungan dengan induksi aturan yang digunakan untuk proses penemuan. Salah satu pendekatan untuk penemuan aturan adalah menggunakan pohon keputusan.

2.2.2.4 Pekerjaan Dalam Data Mining

2.2.2.4.1 Proses Data Mining

Secara sistematis dikemukakan oleh Gorunescu dalam buku karya [Prasetyo \(2014\)](#), ada 3 langkah utama dalam data mining diantaranya adalah:

1. Eksplorasi / pemrosesan awal data

Eksplorasi atau pemrosesan awal data terdiri dari pembersihan data, normalisasi data, transformasi data, penanganan data yang salah, reduksi dimensi, pemilihan subset fitur, dan sebagainya.

2. Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya

Membangun model dan melakukan validasi terhadapnya berarti melakukan analisis berbagai model dan memilih model dengan kinerja prediksi yang terbaik. Dalam langkah ini digunakan metode-metode seperti klasifikasi, regresi, analisis kluster, deteksi anomali, analisis asosiasi, analisis pola sekuensial, dan sebagainya. Dalam beberapa referensi, deteksi anomali juga masuk dalam langkah eksplorasi. Akan tetapi, deteksi anomali juga dapat digunakan sebagai algoritma utama, terutama untuk mencari data-data yang spesial.

3. Penerapan

Penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk menghasilkan perkiraan/prediksi masalah yang diinvestigasi.

2.2.2.5 Metode Data Mining

1. Classification

Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti Churn Analysis, dan Risk Management biasanya melibatkan metode Classification.

Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah class attribute. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan class attribute itu sebagai fungsi dari input attribute.

Algoritma Data Mining yang membutuhkan variabel target untuk belajar (sampai mendapatkan rule / pola yang berlaku pada data tersebut) kita standarkan dengan sebutan dengan Supervised Algorithm.

2. Clustering

Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metoda ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang di dasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut.

Clustering adalah metode data mining yang Unsupervised, karena tidak ada satu atributpun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran, jadi seluruh atribut input diperlakukan sama.

Kebanyakan Algoritma Clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul (batasan dari segmentasi ini telah stabil).

3. Association

Association juga disebut sebagai Market Basket Analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer, misalnya apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Didalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi.

Metode association memiliki dua tujuan:

- a. Untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan
- b. Untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut.

4. Regression

Metode Regression mirip dengan metode Classification, yang membedakannya adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai class (kelas).

Metoda regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik.

Sebuah Teknik Linear Line-fitting sederhana adalah sebuah contoh dari Regression, dimana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input.

Bentuk yang lebih canggih dari regression sudah mendukung input berupa kategori, jadi tidak hanya input berupa numerik. Teknik paling

populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression dan logistic regression.

Regression digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis – contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembaban.

5. Deviation Analysis

Deviation Analysis digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sangat berbeda dari normalnya. Deviation analysis penggunaannya sangat luas, yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan Kartu kredit. Mengidentifikasi kasus yang tidak normal diantara jutaan transaksi adalah pekerjaan yang sangat menantang. Penggunaan yang lainnya misalnya, pendeteksian gangguan jaringan komputer, analisa kesalahan produksi, dan lain-lain.

2.2.3 Set Data (Dataset)

Set data (dataset) merupakan kumpulan data-data yang akan diproses dalam penggalian pengetahuan baru dan set data dapat juga dipandang sebagai kumpulan objek data. Untuk merepresentasikan data ada bermacam-macam cara salah satunya adalah penggunaan atribut. Atribut digunakan untuk menggambarkan jenis objek yang bisa berupa kuantitatif atau kualitatif. Set data dapat mempunyai karakteristik yang berbeda, misalnya ada set data yang menggunakan nilai deret waktu (time series) atau sebuah nilai angka, bahkan berupa objek dengan hubungan khusus di dalamnya ([Prasetyo, 2012](#)).

Set data itu sendiri juga sering menjadi hal yang harus diperhatikan diawal sebelum melakukan proses penggalian informasi. Masalah yang sering muncul pada data mentah adalah duplikasi data, ketidak-konsistenan data, kelainan (outlier), data yang salah, dan sebagainya. Untuk masalah ini, sebelum set data diproses dalam proses utama data mining, pemrosesan awal data menjadi penting dilakukan agar kualitas data menjadi lebih baik.

2.2.4 Pemrosesan Awal (Preprocessing)

Set data yang akan diproses dengan metode-metode dalam data mining sering kali harus melalui pekerjaan awal yang secara keseluruhan terpisah dari metode dalam data mining. Munculnya istilah pemrosesan awal atau preprocessing dipicu oleh masalah-masalah yang timbul dalam set data seperti terlalu besarnya jumlah populasi data, banyaknya data yang menyimpang, dimensi data yang terlalu tinggi, banyaknya atribut atau fitur yang tidak berkontribusi besar, dan sebagainya. Inilah mengapa perlu dilakukan pemrosesan awal pada set data sebelum akhirnya dilepaskan untuk diproses dalam data mining (Prasetyo, 2012).

Beberapa pekerjaan yang umum dilakukan sebagai pemrosesan awal pada set data adalah sebagai berikut: (Prasetyo, 2012)

1. Agregasi

Agregasi (aggregation) adalah pengombinasian dua atau lebih objek ke dalam sebuah objek.

2. Penyampelan

Penyampelan (sampling) merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk pemilihan bagian (subset) dari objek/data secara keseluruhan yang akan dianalisis.

3. Pengurangan dimensi

Reduksi dimensionalitas merupakan proses membuang atau mengurangi fitur tertentu yang dirasa tidak memiliki kontribusi besar pada set data yang akan dianalisis.

4. Binerisasi dan Diskretisasi

Transformasi data dari tipe kontinu dan diskret ke atribut biner disebut binerisasi. Sedangkan transformasi data dari atribut kontinu ke atribut kategoris disebut diskretisasi.

5. Pemilihan Fitur (Feature subset selection)

Pemilihan sub-set fitur merupakan suatu proses pencarian terhadap semua kemungkinan subset. Dalam memilih fitur ada 2 hal yang perlu diperhatikan:

a. Fitur-fitur yang redundant

Duplikasi sebagian informasi atau semua data informasi yang terkandung dalam satu atau lebih atribut lain.

b. Fitur-fitur yang tidak relevan

Fitur-fitur yang tidak mengandung informasi berguna untuk tugas data mining secara langsung.

6. Transformasi Atribut (Atribut Transformasi)

Suatu fungsi dimana memetakan keseluruhan himpunan nilai dari atribut yang diberikan ke suatu himpunan nilai-nilai pengganti yang baru sedemikian hingga nilai yang lama dapat dikenali dengan satu dari nilai-nilai baru tersebut. Salah satu fungsi dari transformasi atribut adalah untuk standarisasi dan normalisasi.

2.3 Studi Pustaka (Literature Review)

Literature Review dilakukan untuk menunjang metode observasi yang telah dilakukan. Dari sekian banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai data mining dan perdagangan valuta asing, dalam penelitian ini mengambil beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Mendesain dan mengimplementasi model yang sukses, dengan tujuan menemukan formula terbaik dalam pasar finansial menggunakan Data Mining, melalui proses perolehan dan pembersihan data, keilmuan tentang finansial, membatasi kompleksitas masalah dan memvalidasi hasil dengan benar (Boetticher, 2006).
2. Gambaran umum penerapan Teknik Penggalian Data seperti Decision Tree, Neural Network, Association Rules, Factor Analysis dan lain lain dalam Pasar Saham (Hajizadeh, Ardakani, & Shahrabi, 2010).

3. Penggunaan Data Mining Predictive Modeling dengan fungsi regresi linier dalam memprediksi harga emas secara akurat, sebagai referensi pengambilan keputusan membeli / menjual posisi dalam perdagangan, dengan akurasi 85% (Priyadi, Santony, & Na'am, 2019).
4. Pengujian klasifikasi tren valuta asing menggunakan Machine Learning, untuk memprediksi tren naik dan tren turun berdasarkan deret data, analisa teknik pada berbagai rentang waktu (Baasher & Fakhr, 2011).
5. Pemeriksaan dan mengukur korelasi antara kinerja pada set validasi dan set pengujian menggunakan sistem pemrograman genetik untuk penggalian data tentang tata cara perdagangan valuta asing, mengarahkan pemahaman tentang bagaimana pengukuran dapat menambah keuntungan (Thomas & Sycara, 1999).
6. Teknik penambangan data telah digunakan untuk mengungkap pola tersembunyi dan memprediksi tren dan perilaku masa depan di pasar keuangan. Keunggulan kompetitif yang dicapai oleh penambangan data mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan responsif dan kesadaran pasar yang jauh lebih baik, dengan membandingkan berbagai Teknik penggalian data dan membahas isu penting penggalian data yang terkait dalam aplikasi keuangan tertentu (Zhang & Zhou, 2004).

7. Teknik penggalian data, system pakar dan kecerdasan komputasi untuk menspesifikasi tugas dan menyelesaikan tugas keuangan, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang potensi penggunaan sistem cerdas pada pasar keuangan ([Hi'ovská & Koncz, 2012](#)).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

Didirikan sejak tahun 2003, sekarang telah berkembang menjadi perusahaan pialang berjangka terbaik dan terbesar di Indonesia yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk transaksi produk forex, indeks, dan komoditas dengan spread kompetitif. (Sumber: <https://topgrowthfutures.co.id/>)

Topgrowth Futures beroperasi di bawah izin resmi dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, sebuah perusahaan yang telah diakui secara hukum dan telah menerima penghargaan baik dalam hal kepatuhan hukum dan kinerja keuangan.

Topgrowth Futures menyediakan fasilitas perdagangan online di pasar valuta asing dan derivatif dunia, berencana untuk mengambil keuntungan dari potensi pasar komoditas Indonesia yang terkenal sejak lama. Bagi orang Indonesia yang sudah terbiasa berurusan dengan teknologi perdagangan online, kecanggihan platform Perdagangan Online Topgrowth akan menjadi mitra yang tepat bagi investor atau pelanggan.

3.1.1 Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di industri perdagangan berjangka melalui layanan berkualitas dan program kerja inovatif, untuk menciptakan hubungan kerja sama yang ideal dengan pelanggan baik di wilayah lokal maupun global.

3.1.2 Misi

- a. Menyediakan fasilitas transaksi terbaik, dengan berbagai produk investasi dan layanan informasi pasar keuangan terkini dan terpercaya.
- b. Menyediakan fasilitas perdagangan online untuk investor di wilayah lokal dan global melalui teknologi perdagangan online yang inovatif.
- c. Berpartisipasi aktif dalam membangun industri perdagangan berjangka yang transparan melalui program pendidikan berkelanjutan.
- d. Selalu meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Sebuah organisasi atau perusahaan harus mempunyai suatu sktruktur organisasi yang digunakan untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan diantara fungsi, bagian-bagian, maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab. PT. Topgrowth Futures mempunyai struktur organisasi manajemen sebagai berikut.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Topgrowth Futures

3.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab

PT. Topgrowth Futures di dalam struktur manajemen terdapat bagian-bagian yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan semua pekerjaannya.

Berikut adalah wewenang serta tanggung jawab bagian-bagian yang ada pada PT. Topgrowth Futures yang berkaitan langsung dengan observasi penulias, yaitu sebagai berikut:

1. Direktur
 - a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan.
 - b. Mengkoordinasi dengan semua departemen.
 - c. Mengawasi jalan perusahaan.
2. Pialang
 - a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Pialang Product.
 - b. Berkoodinasi dengan semua Pialang.
 - c. Mengawasi perdagangan setiap Pialang Product.
 - d. Riset & pengembangan peningkatan volume perdagangan semua Pialang.
3. Pialang Forex & Gold
 - a. Membuat analisa dan rekomendasi harian perdagangan Forex & Gold.
 - b. Memantau perdagangan customer & client.
 - c. Riset & pengembangan strategi perdagangan Forex & Gold.

3.2 Tata Laksana Alur Kerja Berjalan

3.2.1 Prosedur Alur Kerja Berjalan

Prosedur alur kerja perdagangan valuta asing yang berjalan adalah sebagai berikut:

1. Trader menjalankan aplikasi metatrader 4.
2. lalu membuka 28 grafik mata uang.
3. memasang sedikitnya 5 indikator pada setiap grafik.
4. analisa naik turun harga, kuat lemah pergerakan, tren reversal pergerakan.
5. memilih mata uang untuk diperdagangkan.
6. buka posisi perdagangan.
7. tutup posisi perdagangan.

3.2.2 Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Use Case Diagram

Gambar 3.2 Use Case Diagram Alur Kerja Berjalan

Berdasarkan gambar Use Case Diagram diatas terdapat:

1. 1 aplikasi untuk melakukan seluruh aktifitas perdagangan valuta asing.
2. 1 actor yang melakukan perdagangan valuta asing.
3. 6 use case yang dilakukan oleh actor.

3.2.3 Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Activity Diagram

Gambar 3.3 Activity Diagram Alur Kerja Berjalan

Berdasarkan gambar Activity Diagram diatas terdapat:

1. 1 initial node, objek yang diawali.
2. 11 action, state dari sistem yang mengeksekusi sebuah aksi.
3. 4 decision node, pilihan sistem.
4. 1 final node, objek yang diakhiri.

3.2.4 Analisa Alur Kerja Berjalan Pada Sequence Diagram

Gambar 3.4 Sequence Diagram Alur Kerja Berjalan

Berdasarkan gambar Sequence Diagram diatas terdapat:

1. 1 actor, yang melakukan perdagangan valuta asing.
2. 4 lifeline, partisipasi dalam interaksi.
3. 12 activation, dalam melakukan kegiatan.
4. 24 message, komunikasi antar lifeline dalam interaksi.

3.3 Permasalahan yang dihadapi dan Alternatif Pemecahan Masalah

3.3.1 Permasalahan yang dihadapi

3.3.1.1 Analisa Permasalahan

Berdasarkan observasi dan analisis prosedur alur kerja perdagangan valuta asing pada PT. Topgrowth Futures, dapat dikumpulkan permasalahan yang menjadi kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya pasangan mata uang untuk dipantau dan dianalisa.
2. Penggunaan banyak indikator teknik untuk membantu analisa.
3. Rangkaian persiapan awal analisa yang panjang, membuka 28 grafik mata uang, memasang setidaknya 5 indikator teknik pada setiap grafik mata uang.
4. Rangkaian analisa harga, pergerakan dan tren pada 28 grafik mata uang.
5. Proses pemilihan mata uang untuk diperdagangkan dari 28 grafik.
6. Masih terdapat sinyal dan arah perdagangan palsu.
7. Hanya berpedoman pada satu periode grafik saja.

3.3.1.2 Analisa Batasan Alur Kerja

Pembatasan Alur Kerja Pantauan Pasar Valuta Asing diperlukan untuk memusatkan konsentrasi pada pencapaian Alur Kerja yang lebih sederhana dan analisa harga yang lebih akurat. Berdasarkan permasalahan yang ada pada Alur Kerja Berjalan Pantauan Pasar Valuta Asing pada PT. Topgrowth Futures, maka analisa batasan alur kerja dibatasi pada penggalan data berupa:

1. Analisa perubahan harga 28 pasangan mata uang pada periode tertentu.
2. Penggalan data rata-rata keseluruhan perdagangan 28 pasangan mata uang dalam periode per jam, per 4 jam, per hari dan per bulan.
3. Penggalan data hubungan 28 pasangan mata uang terhadap satuan Mata Uang.

4. Penggalian data kekuatan satuan Mata Uang terhadap Pasangan Mata Uang.
5. Penggalian data perbandingan kekuatan satuan Mata Uang pada 9 periode perdagangan.

3.3.1.3 Analisa Kelebihan dan Kekurangan Alur Kerja Berjalan

Hasil observasi dan analisis prosedur Alur Kerja Berjalan Pantauan Pasar Valuta Asing pada PT. Topgrowth Futures, terdapat kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

1. Kelebihan Alur Kerja Berjalan adalah menampilkan secara detil 28 grafik mata uang beserta indikator teknikal digunakan pada suatu periode perdangan, sehingga memberikan tampilan jelas pergerakan harga dan menghasilkan analisa sederhana berdasarkan tampilan grafik.
2. Hasil analisa sederhana yang ditampilkan grafik dan indikator teknikal sering kali mengarah pada kesalahan analisa yang disebabkan arah perdagangan palsu, yang menjadi kekurangan Alur Kerja Berjalan Pantauan Pasar Valuta Asing.

3.3.2 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan obsersevasi analisis prosedur dan permasalahan yang ada pada Alur Kerja Berjalan Pantauan Pasar Valuta Asing pada PT. Topgrowth Futures, maka diajukan beberapa alternatif usulan pemecahan masalah yang dihadapi diantaranya:

1. Menggunakan metode Data Mining atau Penggalian Data untuk menghasilkan alur kerja yang lebih sederhana dan analisa yang lebih akurat.
2. Perancangan Papan Instrumen atau Dashboard untuk visualisasi penggalian data untuk analisa yang lebih akurat dan alur kerja yang lebih sederhana.

3.3.2.1 Tata Laksana Alur Kerja Usulan

3.3.2.1.1 Prosedur Alur Kerja Usulan

1. Mengumpulkan dan menghitung perubahan harga 28 pasangan mata uang pada periode tertentu dan diurutkan berdasarkan perubahan harga satuan Mata Uang terbesar hingga terkecil.
2. Mengelompokkan perubahan harga 28 pasangan mata uang menjadi 8 kelompok perubahan harga dengan satuan Mata Uang yang sama.
3. Menghitung perubahan harga masing-masing 8 kelompok satuan Mata Uang untuk menghasilkan perubahan harga masing-masing satuan Mata Uang.
4. Mengindeks satuan Mata Uang dengan urutan perubahan harga terbesar hingga perubahan harga terkecil berdasarkan hubungan masing-masing satuan Mata Uang.
5. Membuat tabel perbandingan indeks satuan Mata Uang berdasarkan 9 periode perdagangan.
6. Menghitung rata-rata perdagangan keseluruhan 28 pasangan mata uang per jam, per 4 jam, per hari dan per bulan.

3.3.2.1.2 Analisa Alur Kerja Usulan

3.3.2.1.2.1 Metode Analisa Alur Kerja Usulan

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data dalam penerapan data mining digunakan proses dari tahapan Knowledge Discovery in Databases (KDD) yang terdiri dari data selection, pre-processing data, data transformation, data mining, evaluation, dan hingga menghasilkan knowledge atau pengetahuan.

3.3.2.1.2.1.1 Data Warehouse

Metatrader 4 menyediakan Riwayat Data Harga atau History Center yang lengkap yang juga dapat difungsikan sebagai Gudang Data atau Data Warehouse, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

History Center: EURUSD,H1

Database: 1940 records

Time	Open	High	Low	Close	Volume
2020.07.10 23:00	1.13006	1.13040	1.12950	1.12990	1512
2020.07.10 22:00	1.12983	1.13030	1.12957	1.13006	3045
2020.07.10 21:00	1.13057	1.13058	1.12992	1.12992	2113
2020.07.10 20:00	1.12998	1.13062	1.12954	1.13057	2915
2020.07.10 19:00	1.13168	1.13172	1.12970	1.12998	4045
2020.07.10 18:00	1.13196	1.13202	1.13094	1.13170	4498
2020.07.10 17:00	1.13073	1.13248	1.13016	1.13197	7550
2020.07.10 16:00	1.12932	1.13148	1.12932	1.13074	7430
2020.07.10 15:00	1.12866	1.12942	1.12737	1.12933	5134
2020.07.10 14:00	1.12939	1.13006	1.12852	1.12870	3091
2020.07.10 13:00	1.12911	1.12976	1.12908	1.12940	3532
2020.07.10 12:00	1.12857	1.12950	1.12854	1.12910	5045
2020.07.10 11:00	1.12792	1.12913	1.12781	1.12858	5088
2020.07.10 10:00	1.12651	1.12810	1.12550	1.12791	7035
2020.07.10 09:00	1.12696	1.12728	1.12580	1.12650	4779
2020.07.10 08:00	1.12713	1.12745	1.12632	1.12694	2683
2020.07.10 07:00	1.12745	1.12746	1.12681	1.12712	2097
2020.07.10 06:00	1.12726	1.12750	1.12714	1.12744	2204

Gambar 3.5 Riwayat data harga

Fungsi Gudang Data atau Data Warehouse pada Riwayat Data Harga atau History Center Metatrader 4 yang digunakan pada penelitian ini, meliputi 28 pasangan mata uang.

3.3.2.1.2.1.1.1 Data Mart

Riwayat Data Harga atau History Center juga menghimpun data yang lebih detil untuk setiap pasangan mata uang, yang dapat difungsikan sebagai Data Mart.

Data Mart yang tersedia pada Riwayat Data Harga atau History Center meliputi entiti-entiti dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama Pasangan Mata Uang
 - a. Rentang Waktu (Time Frame)
 - i. Tanggal Waktu (Date Time)
 - ii. Harga Buka (Open Price)
 - iii. Harga Tertinggi (High Price)
 - iv. Harga Terrendah (Low Price)
 - v. Harga Tutup (Close Price)
 - vi. Volume Harga (Price Volume)

3.3.2.1.2.1.1.2 Skema Olah Data

Berdasarkan ketersediaan data yang dapat dihimpun dari Riwayat Data Harga (History Center) sebagai Gudang Data (Data Warehouse) dengan keseluruhan detil harga, dapat digambarkan Skema Olah Data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 3.6 Skema Olah Data

3.3.2.1.2.1.2 Data Mining

Untuk mendukung tahapan Knowledge Discovery in Databases (KDD) yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan keseluruhan alur tahapan pemrosesan data hingga menghasilkan pengetahuan atau knowledge, sebagai berikut:

Gambar 3.7 Tahapan Pemrosesan Data

3.3.2.1.2.1.3 Langkah-langkah Data Mining

3.3.2.1.2.1.4 Pemilihan Data atau Data Selection

Data yang didapat dalam observasi analisis prosedur ini menggunakan data harga 28 pasangan mata uang yang diekspor dari aplikasi Metatrader 4.

Set data yang dipilih adalah data harga 28 pasangan mata uang, pada periode perdagangan dan berisi data sebagai berikut:

1. 1.209.600 data, periode perdagangan per menit, rentang 1 bulan mundur antara 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Februari 2020.
2. 483.840 data, periode perdagangan per jam, rentang 3 bulan mundur antara 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.
3. 10.080 data, periode perdagangan per 4 jam, rentang 3 bulan mundur antara 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.
4. 2,520 data, periode perdagangan per hari, rentang 3 bulan mundur antara 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.
5. 1,008 data, periode perdagangan per bulan, rentang 3 tahun mundur antara 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2017.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.05	14:11	1.11886	1.11886	1.11884	1.11884	25
3	2020.03.05	14:10	1.11888	1.11897	1.1188	1.11885	63
4	2020.03.05	14:09	1.11892	1.11894	1.11872	1.11889	57
5	2020.03.05	14:08	1.11873	1.11896	1.11873	1.11891	59
6	2020.03.05	14:07	1.11878	1.11893	1.11869	1.11872	82
7	2020.03.05	14:06	1.1186	1.11875	1.11843	1.11875	126
8	2020.03.05	14:05	1.11835	1.11862	1.11818	1.11862	82
9	2020.03.05	14:04	1.11839	1.11842	1.11833	1.11834	41
10	2020.03.05	14:03	1.11845	1.11851	1.11836	1.11838	77
11	2020.03.05	14:02	1.1182	1.1185	1.1182	1.11848	70
12	2020.03.05	14:01	1.11805	1.11822	1.11804	1.11819	47
13	2020.03.05	14:00	1.1183	1.1183	1.11794	1.11807	72
14	2020.03.05	13:59	1.11822	1.11838	1.11822	1.11832	86
15	2020.03.05	13:58	1.11823	1.11827	1.11809	1.11821	93
16	2020.03.05	13:57	1.1182	1.11831	1.1182	1.11822	77
17	2020.03.05	13:56	1.11822	1.1183	1.11816	1.1182	65
18	2020.03.05	13:55	1.11818	1.11828	1.11809	1.11821	83
19	2020.03.05	13:54	1.11824	1.11826	1.11815	1.11816	61
20	2020.03.05	13:53	1.11817	1.11825	1.11815	1.11825	65
21	2020.03.05	13:52	1.11797	1.11826	1.11797	1.11816	79

Gambar 3.8 Sampel data EURUSD per menit

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.06	23:00	1.13059	1.13112	1.12889	1.12901	2195
3	2020.03.06	22:00	1.13177	1.13258	1.13008	1.13061	7504
4	2020.03.06	21:00	1.12985	1.13189	1.12938	1.1318	5207
5	2020.03.06	20:00	1.13055	1.13117	1.12908	1.12985	5485
6	2020.03.06	19:00	1.13194	1.1328	1.12881	1.13054	4730
7	2020.03.06	18:00	1.13102	1.13298	1.13056	1.13193	6367
8	2020.03.06	17:00	1.1349	1.13546	1.12872	1.13103	11834
9	2020.03.06	16:00	1.13227	1.13548	1.13179	1.1349	9302
10	2020.03.06	15:00	1.13162	1.13377	1.13055	1.1323	8412
11	2020.03.06	14:00	1.13322	1.13324	1.13057	1.13163	5777
12	2020.03.06	13:00	1.13165	1.13406	1.13118	1.13325	7499
13	2020.03.06	12:00	1.12939	1.13242	1.1293	1.13164	9213
14	2020.03.06	11:00	1.12724	1.12956	1.12681	1.1294	6529
15	2020.03.06	10:00	1.12343	1.12786	1.1229	1.12723	7383
16	2020.03.06	9:00	1.12282	1.12378	1.12238	1.12344	4570
17	2020.03.06	8:00	1.12284	1.12371	1.12191	1.12283	3091
18	2020.03.06	7:00	1.12308	1.12366	1.12282	1.12285	1539
19	2020.03.06	6:00	1.12336	1.12391	1.12297	1.12309	1707
20	2020.03.06	5:00	1.12318	1.12344	1.12262	1.12337	2207
21	2020.03.06	4:00	1.12457	1.12488	1.12304	1.12321	2991

Gambar 3.9 Sampel data EURUSD per jam

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.06	20:00	1.13055	1.13258	1.12889	1.12901	20391
3	2020.03.06	16:00	1.13227	1.13548	1.12872	1.13054	32233
4	2020.03.06	12:00	1.12939	1.13406	1.1293	1.1323	30901
5	2020.03.06	8:00	1.12284	1.12956	1.12191	1.1294	21573
6	2020.03.06	4:00	1.12457	1.12488	1.12262	1.12285	8444
7	2020.03.06	0:00	1.12366	1.12463	1.12113	1.12454	8920
8	2020.03.05	20:00	1.12141	1.12449	1.1192	1.12366	12939
9	2020.03.05	16:00	1.11869	1.12169	1.11672	1.12139	21266
10	2020.03.05	12:00	1.11734	1.12001	1.11565	1.11868	17893
11	2020.03.05	8:00	1.11347	1.11742	1.11197	1.11734	13713
12	2020.03.05	4:00	1.1137	1.11437	1.1134	1.11346	3500
13	2020.03.05	0:00	1.11323	1.11427	1.11305	1.1137	6508
14	2020.03.04	20:00	1.11235	1.11423	1.11235	1.11333	8311
15	2020.03.04	16:00	1.11254	1.11453	1.10956	1.11237	22746
16	2020.03.04	12:00	1.11568	1.1167	1.11098	1.11254	17883
17	2020.03.04	8:00	1.11569	1.11875	1.11434	1.11567	17613
18	2020.03.04	4:00	1.11665	1.11712	1.11554	1.11568	6413
19	2020.03.04	0:00	1.11721	1.11853	1.11622	1.11665	8687
20	2020.03.03	20:00	1.11591	1.11952	1.11585	1.11715	18315
21	2020.03.03	16:00	1.11192	1.12126	1.11155	1.11588	32189

Gambar 3.10 Sampel data EURUSD per 4 jam

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.06	0:00	1.12366	1.13548	1.12113	1.12901	122462
3	2020.03.05	0:00	1.11323	1.12449	1.11197	1.12366	75819
4	2020.03.04	0:00	1.11721	1.11875	1.10956	1.11333	81653
5	2020.03.03	0:00	1.11334	1.12126	1.10955	1.11715	108883
6	2020.03.02	0:00	1.10428	1.11847	1.10364	1.11333	116195
7	2020.02.28	0:00	1.09994	1.10532	1.09509	1.10275	111808
8	2020.02.27	0:00	1.08803	1.10065	1.08717	1.09997	91486
9	2020.02.26	0:00	1.08805	1.09088	1.0855	1.08803	80648
10	2020.02.25	0:00	1.08518	1.08902	1.08301	1.08805	74443
11	2020.02.24	0:00	1.08183	1.0872	1.08052	1.08527	69416
12	2020.02.21	0:00	1.07846	1.08636	1.07828	1.08482	51554
13	2020.02.20	0:00	1.08044	1.08211	1.07779	1.07847	53476
14	2020.02.19	0:00	1.0791	1.08118	1.07822	1.08046	44050
15	2020.02.18	0:00	1.08351	1.08373	1.07856	1.07912	42858
16	2020.02.17	0:00	1.08398	1.0851	1.08292	1.08348	27102
17	2020.02.14	0:00	1.08409	1.08613	1.08274	1.08295	37686
18	2020.02.13	0:00	1.0873	1.08888	1.08341	1.0841	41677
19	2020.02.12	0:00	1.09149	1.09256	1.08654	1.08731	37969
20	2020.02.11	0:00	1.09107	1.0925	1.08915	1.0915	40642
21	2020.02.10	0:00	1.09438	1.09575	1.09078	1.09108	35893

Gambar 3.11 Sampel data EURUSD per hari

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.01	0:00	1.10428	1.13548	1.10364	1.12901	505019
3	2020.02.01	0:00	1.1094	1.10941	1.07779	1.10275	1044170
4	2020.01.01	0:00	1.12086	1.12245	1.09925	1.10946	983785
5	2019.12.01	0:00	1.10229	1.12391	1.10031	1.12232	957591
6	2019.11.01	0:00	1.11515	1.11754	1.09813	1.10174	963866
7	2019.10.01	0:00	1.08992	1.11792	1.08791	1.11513	1359396
8	2019.09.01	0:00	1.09869	1.11095	1.08846	1.08992	1298732
9	2019.08.01	0:00	1.10767	1.12497	1.09633	1.09899	1829217
10	2019.07.01	0:00	1.13604	1.13711	1.10601	1.10753	1335505
11	2019.06.01	0:00	1.11606	1.1412	1.11602	1.13695	1239558
12	2019.05.01	0:00	1.12114	1.12648	1.11071	1.1168	1230416
13	2019.04.01	0:00	1.12259	1.13238	1.11108	1.12141	1066336
14	2019.03.01	0:00	1.13699	1.14479	1.1176	1.12169	1266478
15	2019.02.01	0:00	1.14458	1.14886	1.12343	1.13707	1180514
16	2019.01.01	0:00	1.1463	1.15697	1.12893	1.14461	1671369
17	2018.12.01	0:00	1.13485	1.14856	1.127	1.14453	1571153
18	2018.11.01	0:00	1.13093	1.14996	1.12154	1.13159	1754171
19	2018.10.01	0:00	1.16174	1.16248	1.13021	1.13103	2078589
20	2018.09.01	0:00	1.15928	1.1815	1.15255	1.16027	1580129
21	2018.08.01	0:00	1.16921	1.17335	1.1301	1.16026	1869923

Gambar 3.12 Sample data EURUSD per bulan

3.3.2.1.2.1.5 Pemrosesan Awal Data atau Pre-Processing Data

Berdasarkan sampel data dari Pemilihan Data atau Data Selection, masih diperlukan untuk melakukan Pra Pemrosesan Data, untuk membersihkan data-data yang tidak diperlukan pada rangkaian proses selanjutnya, mereduksi data hingga menjadi kelompok data yang lebih kecil, mengintegrasikan data menjadi data baru untuk proses selanjutnya, mentransformasi data menjadi bentuk data lain untuk pemrosesan selanjutnya, mendiskretisasi data sehingga memberikan nilai lain dari sudut pandang berbeda.

3.3.2.1.2.1.5.1 Pembersihan Data atau Data Cleaning

Pembersihan Data dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan dalam rangkaian proses selanjutnya.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
2	2020.03.05	14:11	1.11886	1.11886	1.11884	1.11884	25
3	2020.03.05	14:10	1.11888	1.11897	1.1188	1.11885	63
4	2020.03.05	14:09	1.11892	1.11894	1.11872	1.11889	57
5	2020.03.05	14:08	1.11873	1.11896	1.11873	1.11891	59
6	2020.03.05	14:07	1.11878	1.11893	1.11869	1.11872	82
7	2020.03.05	14:06	1.1186	1.11875	1.11843	1.11875	126
8	2020.03.05	14:05	1.11835	1.11862	1.11818	1.11862	82
9	2020.03.05	14:04	1.11839	1.11842	1.11833	1.11834	41
10	2020.03.05	14:03	1.11845	1.11851	1.11836	1.11838	77
11	2020.03.05	14:02	1.1182	1.1185	1.1182	1.11848	70
12	2020.03.05	14:01	1.11805	1.11822	1.11804	1.11819	47
13	2020.03.05	14:00	1.1183	1.1183	1.11794	1.11807	72
14	2020.03.05	13:59	1.11822	1.11838	1.11822	1.11832	86
15	2020.03.05	13:58	1.11823	1.11827	1.11809	1.11821	93
16	2020.03.05	13:57	1.1182	1.11831	1.1182	1.11822	77
17	2020.03.05	13:56	1.11822	1.1183	1.11816	1.1182	65
18	2020.03.05	13:55	1.11818	1.11828	1.11809	1.11821	83
19	2020.03.05	13:54	1.11824	1.11826	1.11815	1.11816	61
20	2020.03.05	13:53	1.11817	1.11825	1.11815	1.11825	65
21	2020.03.05	13:52	1.11797	1.11826	1.11797	1.11816	79

Gambar 3.13 Sampel data EURUSD per menit

Pada data awal terdapat 5 elemen data yaitu Open, High, Low, Close dan Volume. Sedangkan data yang akan digunakan pada rangkaian proses hanya data Close, sehingga dilakukan penghapusan data Open, High, Low dan Volume.

	A	B	F
1	Date	Time	Close
2	2020.03.05	14:11	1.11884
3	2020.03.05	14:10	1.11885
4	2020.03.05	14:09	1.11889
5	2020.03.05	14:08	1.11891
6	2020.03.05	14:07	1.11872
7	2020.03.05	14:06	1.11875
8	2020.03.05	14:05	1.11862
9	2020.03.05	14:04	1.11834
10	2020.03.05	14:03	1.11838
11	2020.03.05	14:02	1.11848
12	2020.03.05	14:01	1.11819
13	2020.03.05	14:00	1.11807
14	2020.03.05	13:59	1.11832
15	2020.03.05	13:58	1.11821
16	2020.03.05	13:57	1.11822
17	2020.03.05	13:56	1.1182
18	2020.03.05	13:55	1.11821
19	2020.03.05	13:54	1.11816
20	2020.03.05	13:53	1.11825
21	2020.03.05	13:52	1.11816

Gambar 3.14 Hasil penghapusan data EURUSD

Pembersihan data ini dilakukan pada 28 pasangan Mata Uang, untuk periode perdagangan per menit, per jam, per 4 jam, per hari dan per bulan. Sehingga terdapat 140 rangkaian Pembersihan data.

3.3.2.1.2.1.5.2 Reduksi Data atau Data Reduction

Reduksi Data dilakukan setelah Pembersihan Data, yang berfungsi untuk menguraikan data kedalam kelompok data yang lebih kecil lagi untuk digunakan pada rangkaian proses selanjutnya.

Gambar 3.15 Skema Reduksi Data USD

	A	B	C	D	E
1	Pair	TimeFrame	Date	Time	Close
2	AUDUSD	1	2020.03.05	14:10	0.66168
3	EURUSD	1	2020.03.05	14:10	1.11885
4	GBPUSD	1	2020.03.05	14:10	1.29306
5	NZDUSD	1	2020.03.05	14:10	0.63188
6	USDCAD	1	2020.03.05	14:10	1.3419
7	USDCHF	1	2020.03.05	14:10	0.9524
8	USDJPY	1	2020.03.05	14:10	106.883
9	AUDUSD	1	2020.03.05	14:09	0.66163
10	EURUSD	1	2020.03.05	14:09	1.11889
11	GBPUSD	1	2020.03.05	14:09	1.29302
12	NZDUSD	1	2020.03.05	14:09	0.63178
13	USDCAD	1	2020.03.05	14:09	1.34186
14	USDCHF	1	2020.03.05	14:09	0.95239
15	USDJPY	1	2020.03.05	14:09	106.887
16	AUDUSD	1	2020.03.05	14:08	0.6617
17	EURUSD	1	2020.03.05	14:08	1.11891
18	GBPUSD	1	2020.03.05	14:08	1.29306
19	NZDUSD	1	2020.03.05	14:08	0.63181
20	USDCAD	1	2020.03.05	14:08	1.3418
21	USDCHF	1	2020.03.05	14:08	0.95237

Gambar 3.16 Hasil Reduksi Data 7 pasangan Mata Uang USD

Reduksi data ini dilakukan pada 28 pasangan Mata Uang, sampai terbentuk 8 kelompok satuan Mata Uang yang terdiri dari 7 pasangan Mata Uang masing-masingnya. Sehingga terdapat 49 rangkaian Reduksi data.

3.3.2.1.2.1.5.3 Integrasi Data atau Data Integration

Integrasi Data dilakukan setelah Reduksi Data, yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa Reduksi Data menjadi data baru yang digunakan pada rangkaian proses selanjutnya.

Gambar 3.17 Skema Integrasi Data 8 kelompok Mata Uang

	A	B	C	D	E	F
1	Currencies	Pair	TimeFrame	Date	Time	Close
2	USD	AUDUSD	1	2020.03.05	14:10	0.66168
3	USD	EURUSD	1	2020.03.05	14:10	1.11885
4	USD	GBPUSD	1	2020.03.05	14:10	1.29306
5	USD	NZDUSD	1	2020.03.05	14:10	0.63188
6	USD	USDCAD	1	2020.03.05	14:10	1.3419
7	USD	USDCHF	1	2020.03.05	14:10	0.9524
8	USD	USDJPY	1	2020.03.05	14:10	106.883
9	USD	AUDUSD	1	2020.03.05	14:09	0.66163
10	USD	EURUSD	1	2020.03.05	14:09	1.11889
11	USD	GBPUSD	1	2020.03.05	14:09	1.29302
12	USD	NZDUSD	1	2020.03.05	14:09	0.63178
13	USD	USDCAD	1	2020.03.05	14:09	1.34186
14	USD	USDCHF	1	2020.03.05	14:09	0.95239
15	USD	USDJPY	1	2020.03.05	14:09	106.887
16	USD	AUDUSD	1	2020.03.05	14:08	0.6617
17	USD	EURUSD	1	2020.03.05	14:08	1.11891
18	USD	GBPUSD	1	2020.03.05	14:08	1.29306
19	USD	NZDUSD	1	2020.03.05	14:08	0.63181
20	USD	USDCAD	1	2020.03.05	14:08	1.3418
21	USD	USDCHF	1	2020.03.05	14:08	0.95237

Gambar 3.18 Hasil Integrasi Data USD

Integrasi data ini dilakukan pada 8 kelompok satuan Mata Uang sampai terbentuk kumpulan satuan Mata Uang. Sehingga terdapat 8 rangkaian Integrasi data.

3.3.2.1.2.1.5.4 Transformasi Data atau Data Transformation

Transformasi Data dilakukan setelah Reduksi Data, yang berfungsi untuk merubah beberapa Reduksi Data menjadi data bentukan lain yang digunakan pada rangkaian proses selanjutnya.

	SUM()
AUD	100
CAD	200
CHF	300
EUR	400
GBP	500
JPY	600
NZD	700
USD	800

Tabel 3.1 Format Transformasi Data satuan Mata Uang

	A	B	C	D	E
1	Currencies	TimeFrame	Date	Time	Close[0]-Close[60]
2	AUD	1	2020.03.05	14:10	39
3	CAD	1	2020.03.05	14:10	-47
4	CHF	1	2020.03.05	14:10	-53
5	EUR	1	2020.03.05	14:10	50
6	GBP	1	2020.03.05	14:10	104
7	JPY	1	2020.03.05	14:10	-50
8	NZD	1	2020.03.05	14:10	-48
9	USD	1	2020.03.05	14:10	90
10	AUD	1	2020.03.05	14:09	56
11	CAD	1	2020.03.05	14:09	-30
12	CHF	1	2020.03.05	14:09	-36
13	EUR	1	2020.03.05	14:09	67
14	GBP	1	2020.03.05	14:09	121
15	JPY	1	2020.03.05	14:09	-33
16	NZD	1	2020.03.05	14:09	-31
17	USD	1	2020.03.05	14:09	107
18	AUD	1	2020.03.05	14:08	56
19	CAD	1	2020.03.05	14:08	-30
20	CHF	1	2020.03.05	14:08	-36
21	EUR	1	2020.03.05	14:08	67

Gambar 3.19 Hasil Transformasi Data nilai jumlah per satuan Mata Uang

Transformasi data ini dilakukan pada hasil Integrasi data. Data tersebut di konversi menjadi jumlah perhitungan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses selanjutnya.

3.3.2.1.2.1.5.5 Diskretisasi Data atau Data Discretisation

Diskretisasi Data dilakukan setelah Transformasi Data, yang berfungsi untuk memberikan data bentukan lain dari Transformasi Data, sehingga menghasilkan analisa dari sudut pandang berbeda.

	Rank
AUD	1
CAD	2
CHF	3
EUR	4
GBP	5
JPY	6
NZD	7
USD	8

Tabel 3.2 Format Diskretisasi Data satuan Mata Uang

	A	B	C	D	E	F
1	Currencies	TimeFrame	Date	Time	Close[0]-Close[60]	Indeks
2	GBP	1	2020.03.05	14:10	104	8
3	USD	1	2020.03.05	14:10	90	7
4	EUR	1	2020.03.05	14:10	50	6
5	AUD	1	2020.03.05	14:10	39	5
6	CAD	1	2020.03.05	14:10	-47	4
7	NZD	1	2020.03.05	14:10	-48	3
8	JPY	1	2020.03.05	14:10	-50	2
9	CHF	1	2020.03.05	14:10	-53	1
10	GBP	1	2020.03.05	14:09	121	8
11	USD	1	2020.03.05	14:09	107	7
12	EUR	1	2020.03.05	14:09	67	6
13	AUD	1	2020.03.05	14:09	56	5
14	CAD	1	2020.03.05	14:09	-30	4
15	NZD	1	2020.03.05	14:09	-31	3
16	JPY	1	2020.03.05	14:09	-33	2
17	CHF	1	2020.03.05	14:09	-36	1
18	GBP	1	2020.03.05	14:08	121	8
19	USD	1	2020.03.05	14:08	107	7
20	EUR	1	2020.03.05	14:08	67	6
21	AUD	1	2020.03.05	14:08	56	5
22	CAD	1	2020.03.05	14:08	-30	4
23	NZD	1	2020.03.05	14:08	-31	3
24	JPY	1	2020.03.05	14:08	-33	2
25	CHF	1	2020.03.05	14:08	-36	1

Gambar 3.20 Hasil Diskretisasi Data Indeks per satuan Mata Uang

Diskretisasi data ini dilakukan juga pada hasil Integrasi data. Data tersebut di konversi menjadi indeks dan peringkat yang disesuaikan dengan kebutuhan proses selanjutnya.

3.3.2.1.2.1.6 Dataset Transformation

Dataset Transformation merupakan perubahan format set data dari bentuk tabel dalam berkas Microsoft Excel menjadi format data CSV (*Comma Seperated Value*). Perubahan format ini dimaksudkan agar set data dapat diproses oleh pemrograman MetaQuotes Language 4 (MQL4) yang berbasis bahasa pemrograman C++ pada platform perdagangan Metatrader 4.

3.3.2.1.2.1.7 Pemodelan Data Mining

Proses Pemodelan Penggalian Data atau Data Mining yang digunakan pada Alur Kerja Usulan dengan menggunakan 5 Metode Data Mining yaitu: Klasifikasi (Classification), Pengelompokan (Clustering), Asosiasi (Association), Regresi (Regression) dan Analisa Deviasi (Deviation Analysis).

3.3.2.1.2.1.7.1 Model Klasifikasi atau Classification

Model Klasifikasi (Classification Model) dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan 2 jenis perubahan harga yaitu perubahan harga Naik dan perubahan harga Turun.

Data ini dapat dari hasil Cleaning Data pada tahap sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut:

$$((Close[0] - Close[n]) * Points) > 0 = \text{Harga Naik}$$

$$((Close[0] - Close[n]) * Points) < 0 = \text{Harga Turun}$$

(Rumus 3.1)

Keterangan:

Close[0] = Data Close 28 Pasangan Mata Uang saat pemantauan

Close[n] = Data Close n waktu kebelakang

Points = konversi bilangan desimal Close menjadi bilangan bulat

Hasil perhitungan tersebut dikumpulkan dalam satu kelompok data dan diurutkan menurun, dari nilai terbesar hingga terkecil.

	A	B
1	Currency Pairs	ROC
2	EURUSD	120
3	USDJPY	120
4	AUDNZD	110
5	EURJPY	103
6	CADJPY	91
7	AUDJPY	90
8	CHFJPY	64
9	EURGBP	51
10	GBPJPY	50
11	USDCHF	46
12	GBPNZD	44
13	AUDCHF	43
14	CADCHF	34
15	EURCHF	16
16	AUDUSD	9
17	AUDCAD	8
18	NZDJPY	-2
19	EURUSD	-3
20	GBPCHF	-23
21	USDCAD	-25
22	NZDCHF	-26
23	EURCAD	-35
24	NZDUSD	-53
25	EURAUD	-57
26	GBPUSD	-81
27	NZDCAD	-83
28	GBPCAD	-127
29	GBPAUD	-163

Gambar 3.21 Hasil Pemodelan Klasifikasi (Classification) Data

Kelompok data ini yang akan menjadi bahan tampilan Rancangan Protipe Detil ROC (Rate of Change) Heatmap pada pembahasan selanjutnya.

3.3.2.1.2.1.7.2 Model Pengelompokan atau Clustering

Model Pengelompokan (Clustering Model) dilakukan untuk memisahkan dan mengelompokkan data harga 28 pasangan mata uang menjadi gugusan dengan satuan Mata Uang yang sama.

Data ini didapat dari hasil Reduksi dan Integrasi data pada tahap sebelumnya.

Gugus Mata Uang	Pasangan Mata Uang						
AUD	AUDCAD	AUDCHF	AUDJPY	AUDNZD	AUDUSD	EURAUD	GBPAUD
CAD	CADCHF	CADJPY	AUDCAD	EURCAD	GBPCAD	NZDCAD	USDCAD
CHF	CHFJPY	AUDCHF	CADCHF	EURCHF	GBPCHF	NZDCHF	USDCHF
EUR	EURAUD	EURCAD	EURCHF	EURGBP	EURJPY	EURNZD	EURUSD
GBP	GBPAUD	GBPCAD	GBPCHF	GBPJPY	GBPNZD	GBPUSD	EURGBP
JPY	AUDJPY	CADJPY	CHFJPY	EURJPY	GBPJPY	NZDJPY	USDJPY
NZD	NZDCAD	NZDCHF	NZDJPY	NZDUSD	AUDNZD	EURNZD	GBPNZD
USD	AUDUSD	EURUSD	GBPUSD	NZDUSD	USDCAD	USDCHF	USDJPY

Gambar 3.22 Hasil Pemodelan Kelompok (Clustering) Data

Kelompok data ini yang akan dijadikan acuan untuk pemrosesan Pemodelan Asosiasi dan Regresi data pada pembahasan selanjutnya.

3.3.2.1.2.1.7.3 Model Asosiasi atau Association

Model Asosiasi (Association Model) data dilakukan untuk mencampur dan menyatukan suatu Model Pengelompokan (Clustering Model) sehingga dapat dihitung nilai Asosiasinya.

Data ini didapat dari Transformasi Data (Data Transformation) pada Pemodelan Kelompok (Clustering), dengan menjumlahkan setiap nilai Model Klasifikasi Rate of Change (ROC) untuk setiap Gugus Mata Uang pada Model Kelompok (Clustering).

Gugus Mata Uang	SUM()
AUD	=SUM(ROC(AUDCAD)+ROC(AUDCHF)+ROC(AUDJPY)+ROC(AUDNZD)+ROC(AUDUSD)+ROC(EURAUD)+ROC(GBPAUD))
CAD	=SUM(ROC(CADCHF)+ROC(CADJPY)+ROC(AUDCAD)+ROC(EURCAD)+ROC(GBPCAD)+ROC(NZDCAD)+ROC(USDCAD))
CHF	=SUM(ROC(CHFJPY)+ROC(AUDCHF)+ROC(CADCHF)+ROC(EURCHF)+ROC(GBPCHF)+ROC(NZDCHF)+ROC(USDCHF))
EUR	=SUM(ROC(EURAUD)+ROC(EURCAD)+ROC(EURCHF)+ROC(EURGBP)+ROC(EURJPY)+ROC(EURNZD)+ROC(EURUSD))
GBP	=SUM(ROC(GBPAUD)+ROC(GBPCAD)+ROC(GBPCHF)+ROC(GBPJPY)+ROC(GBPNZD)+ROC(GBPUSD)+ROC(EURGBP))
JPY	=SUM(ROC(AUDJPY)+ROC(CADJPY)+ROC(CHFJPY)+ROC(EURJPY)+ROC(GBPJPY)+ROC(NZDJPY)+ROC(USDJPY))
NZD	=SUM(ROC(NZDCAD)+ROC(NZDCHF)+ROC(NZDJPY)+ROC(NZDUSD)+ROC(AUDNZD)+ROC(EURNZD)+ROC(GBPNZD))
USD	=SUM(ROC(AUDUSD)+ROC(EURUSD)+ROC(GBPUSD)+ROC(NZDUSD)+ROC(USDCAD)+ROC(USDCHF)+ROC(USDJPY))

Gambar 3.23 Perhitungan Pemodelan Asosiasi (Association)

Gugus Mata Uang	SUM(ROC(Currency Pairs))
JPY	516
EUR	195
CHF	154
NZD	110
AUD	40
USD	13
CAD	-137
GBP	-249

Gambar 3.24 Hasil Pemodelan Asosiasi (Association)

3.3.2.1.2.1.7.4 Model Regresi atau Regression

Model Regresi (Regression Model) dilakukan untuk memberikan nilai bentukan lain dari Model Asosiasi, sehingga menghasilkan analisa dari sudut pandang berbeda.

Data ini didapat dari hasil Pemodelan Asosiasi (Association) yang diindeks berdasarkan urutan menurun dari yang terbesar hingga terkecil.

Gugus Mata Uang	Index(Currencies)
JPY	8
EUR	7
USD	6
CAD	5
CHF	4
NZD	3
AUD	2
GBP	1

Gambar 3.25 Hasil Pemodelan Regresi (Regression)

Data ini yang akan menjadi bahan tampilan Rancangan Protipe Detil Currencies Strength pada pembahasan selanjutnya.

3.3.2.1.2.1.7.5 Model Analisa Deviasi atau Deviation Analysis

Model Analisa Deviasi dilakukan untuk menunjukkan kewajaran perubahan harga pada periode perdagangan tertentu, sehingga memudahkan untuk mendeteksi perubahan harga diluar batas kewajaran.

Data ini didapat dari proses Pembersihan (Cleaning) Data pada tahap sebelumnya, yang menghitung nilai rata-rata selisih Data Close saat pemantauan dengan Data Close beberapa waktu kebelakang.

Model Analisa Deviasi (Deviation Analysis) dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata per Jam, per 4 Jam, per Hari dan per Bulan.

	A	B
1	00.00	55
2	01.00	70
3	02.00	68
4	03.00	69
5	04.00	57
6	05.00	46
7	06.00	33
8	07.00	41
9	08.00	45
10	09.00	91
11	10.00	97
12	11.00	99
13	12.00	65
14	13.00	75
15	14.00	76
16	15.00	82
17	16.00	100
18	17.00	124
19	18.00	83
20	19.00	57
21	20.00	47
22	21.00	47
23	22.00	45
24	23.00	47

Gambar 3.26 Contoh Pemodelan Analisa Deviasi (Deviation Analysis) per Jam

Data ini yang akan menjadi bahan tampilan Rancangan Protipe Detil Average Open Close pada pembahasan selanjutnya.

3.3.2.1.3 Rancangan Alur Kerja Usulan

3.3.2.1.3.1 Alur Kerja Usulan pada Use Case Diagram

Gambar 3.27 Use Case Diagram Alur Kerja Usulan

Berdasarkan gambar Use Case Diagram diatas terdapat:

1. 1 aplikasi untuk melakukan seluruh aktifitas perdagangan valuta asing.
2. 1 actor yang melakukan perdagangan valuta asing.
3. 6 use case yang dilakukan oleh actor.

3.3.2.1.3.2 Alur Kerja Usulan pada Activity Diagram

Gambar 3.28 Activity Diagram Alur Kerja Usulan

Berdasarkan gambar Activity Diagram diatas terdapat:

1. 1 initial node, objek yang diawali.
2. 13 action, state dari sistem yang mengeksekusi sebuah aksi.
3. 3 decision node, pilihan sistem.
4. 1 final node, objek yang diakhiri.

3.3.2.1.3.3 Alur Kerja Usulan pada Sequence Diagram

Gambar 3.29 Sequence Diagram Alur Kerja Usulan

Berdasarkan gambar Sequence Diagram diatas terdapat:

1. 1 actor, yang melakukan perdagangan valuta asing.
2. 4 lifeline, partisipasi dalam interaksi.
3. 12 activation, dalam melakukan kegiatan.
4. 24 message, komunikasi antar lifeline dalam interaksi.

3.3.3 Rancangan Prototype

3.3.3.1 Prototype Dashboard Utama

Gambar 3.30 Prototipe Tampilan Utama Dashboard

3.3.3.2 Prototipe Detil Dashboard Currency Strength

Gambar 3.31 Prototipe Currency Strength

3.3.3.3 Prototipe Detil Dashboard Multiple Time Frame Currency Strength

	M1	M5	M15	M30	H1	H4	D1	W1	MN
AUD	5	-5	-6	-6	7	7	7	6	-7
CAD	6	4	6	7	6	6	6	-5	3
CHF	4	6	4	5	-5	3	-7	4	7
EUR	-5	3	3	6	3	4	-5	5	3
GBP	-7	-7	-7	-7	-7	-5	3	3	5
JPY	-6	5	5	3	-6	-7	-6	-6	4
NZD	7	-6	-5	-5	5	-6	4	-7	-6
USD	6	7	7	5	4	5	5	7	5
XAG	-8	0	-5	-6	-8	-8	4	-8	8
XAU	-8	8	-5	-6	-8	-8	-4	-8	

Gambar 3.32 Prototipe Multiple Time Frame Currency Strength

3.3.3.4 Prototipe Detil Dashboard ROC Heatmap

EURNZD	120	4	-6
USDJPY	120	5	-7
AUDNZD	110	7	-6
EURJPY	103	4	-7
CADJPY	91	6	-7
AUDJPY	90	7	-7
CHFJPY	64	3	-7
EURGBP	51	4	-5
GBPJPY	50	2	-7
USDCHF	46	5	-4
GBPNZD	44	2	-6
AUDCHF	43	7	-4
CADCHF	42	6	-4
EURCHF	34	4	-4
AUDUSD	16	7	-2
AUDCAD	9	7	-1
NZDJPY	8	1	-7
XAGUSD	-2	-8	6
EURUSD	-3	-3	5
GBPCHF	-23	-5	3
USDCAD	-25	-2	6
NZDCHF	-26	-6	3
EURCAD	-35	-3	6
NZDUSD	-53	-6	5
EURAUD	-57	-3	7
GBPUSD	-81	-5	5
NZDCAD	-83	-6	6
GBPCAD	-127	-5	6
GBPAUD	-163	-5	7
XAUUSD	-385	-8	6

Gambar 3.33 Prototipe ROC Heatmap

3.3.3.5 Prototipe Detil Dashboard Average Open Close

00:00	55	00:00	117
01:00	70	04:00	80
02:00	68	08:00	169
03:00	69	12:00	141
04:00	57	16:00	177
05:00	46	20:00	79
06:00	33		
07:00	41	MON	376
08:00	45	TUE	387
09:00	91	WED	293
10:00	97	THU	339
11:00	99	FRI	403
12:00	65		
13:00	75	JAN	2310
14:00	76	FEB	1891
15:00	82	MAR	1412
16:00	100	APR	1985
17:00	124	MAY	2264
18:00	83	JUN	2001
19:00	57	JUL	1678
20:00	47	AUG	2268
21:00	47	SEP	1763
22:00	45	OCT	2022
23:00	47	NOV	1779
		DEC	2579

Gambar 3.34 Prototipe Average Open Close

3.3.3.6 Analisa Kontrol

Untuk menjaga akurasi data pada setiap rangkaian pemrosesan data, maka diperlukan perangkat pengawasan aktifitas, dalam hal ini berupa berkas pencatatan atau log file, yang dapat diakses, yang juga berguna untuk penelurusan apabila terjadi kesalahan pengambilan, pengumpulan, perhitungan, pemrosesan dan penampilan data.

Time	Symbol	Timeframe	Window	Value
2020.07.12 15:10:32.272	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[581]	107.532, iClose[597]107.54
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	1.1768, iClose[388]1.1767
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	134.143, iClose[388]134.148
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	1.9052, iClose[388]1.9048
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	1.2495, iClose[388]1.2493
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	0.8879, iClose[388]0.888
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	0.6177, iClose[388]0.6177
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	70.405, iClose[388]70.42
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	0.6558, iClose[388]0.6559
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	1.3539, iClose[388]1.3539
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	0.9419, iClose[388]0.9419
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[372]	107.36, iClose[388]107.375
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	0.9444, iClose[389]0.944
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	0.6571, iClose[389]0.6569
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	74.888, iClose[389]74.854
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	1.0639, iClose[389]1.0631
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	0.6976, iClose[389]0.6973
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	0.6957, iClose[389]0.6958
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	79.292, iClose[389]79.29
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	113.971, iClose[389]113.947
2020.07.12 15:10:32.074	my_MarketPerformance5d2 AUDUSD, M15		iClose[373]	1.6215, iClose[389]1.6217

Too many journal records requested, 16384 first records in list

Gambar 3.35 Analisa Kontrol Log File

3.3.3.7 Analisa Perangkat Sistem

Untuk menjalankan Alur Kerja Usulan diperlukan minimum spesifikasi Perangkat Sistem sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware):
 - a. Prosesor: 2.0 GHz atau lebih
 - b. Memori: 512 MB atau lebih
 - c. Resolusi Layar: 1024 x 768 atau lebih
 - d. Koneksi Internet: 56 Kbps atau lebih
2. Perangkat Lunak (Software)
 - a. Sistem Operasi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
 - b. Platform Perdagangan: MetaTrader 4
 - c. Platform Pemrograman: Metaeditor
 - d. Bahasa Pemrograman: MetaQuotes Language 4
 - e. Platform Analisa: Microsoft Excel

3. Pengguna (Brainware)

a. Pedagang Valuta Asing

3.4 User Requirement

Berdasarkan hasil observasi dan analisis prosedur pada sistem berjalan, ditemukan beberapa kebutuhan untuk menyusun rancangan sistem Usulan.

Metode Elisitasi digunakan untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan rancangan sistem Usulan dengan efektif dan efisien.

3.4.1 Elisitasi Tahap I

Elisitasi tahap I merupakan daftar kebutuhan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik dengan cara observasi dan analisis prosedur.

Berikut lampiran Elisitasi Tahap I yang telah dibuat:

Functional	
No	Analisis Kebutuhan
Saya ingin sistem dapat	
1	Menampilkan keseluruhan Dashboard
2	Menampilkan grafik Currency Strength
3	Menampilkan tabel Multiple Time Frame Currency Strength
4	Menampilkan tabel ROC Heatmap
5	Menampilkan tabel Average Open Close per jam
6	Menampilkan tabel Average Open Close per 4 jam
7	Menampilkan tabel Average Open Close per hari
8	Menampilkan tabel Average Open Close per bulan
Non Functional	
No	Saya ingin sistem dapat
1	Berjalan dalam aplikasi Metatrader 4
2	Menggunakan bahasa pemrograman MQL 4
3	Memiliki tampilan menarik dan mudah dipahami
4	Memiliki tampilan yang responsif

Tabel 3.3 Elisitasi Tahap I

3.4.2 Elisitasi Tahap II

Merupakan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap I berdasarkan metode MDI. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Berikut lampiran Elisitasi Tahap II yang telah dibuat:

Functional		M	D	I
No	Analisis Kebutuhan			
	Saya ingin sistem dapat			
1	Menampilkan keseluruhan Dashboad	√		
2	Menampilkan grafik Currency Strength	√		
3	Menampilkan tabel Multiple Time Frame Currency Strength	√		
4	Menampilkan tabel ROC Heatmap	√		
5	Menampilkan tabel Average Open Close per jam	√		
6	Menampilkan tabel Average Open Close per 4 jam	√		
7	Menampilkan tabel Average Open Close per hari		√	
8	Menampilkan tabel Average Open Close per bulan		√	
Non Functional				
No	Saya ingin sistem dapat			
1	Berjalan dalam aplikasi Metatrader 4	√		
2	Menggunakan bahasa pemrograman MQL 4	√		
3	Memiliki tampilan menarik dan mudah dipahami		√	
4	Memiliki tampilan yang responsif		√	

Tabel 3.4 Elisitasi Tahap II

3.4.3 Elisitasi Tahap III

Merupakan hasil penyusutan dari elisitasi tahap II dengan cara mengeliminasi semua requirement yang optionnya I pada metode MDI. Selanjutnya semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE. Berikut lampiran Elisitasi Tahap III yang telah dibuat:

Functional		T			O			E		
No	Analisis Kebutuhan	L	M	H	L	M	H	L	M	H
	Saya ingin sistem dapat									
1	Menampilkan keseluruhan Dashboard	√			√					√
2	Menampilkan grafik Currency Strength	√			√					√
3	Menampilkan tabel Multiple Time Frame Currency Strength	√			√					√
4	Menampilkan tabel ROC Heatmap	√			√					√
5	Menampilkan tabel Average Open Close per jam	√			√				√	
6	Menampilkan tabel Average Open Close per 4 jam	√			√				√	
7	Menampilkan tabel Average Open Close per hari	√			√				√	
8	Menampilkan tabel Average Open Close per bulan	√			√				√	
Non Functional										
No	Saya ingin sistem dapat									
1	Berjalan dalam aplikasi Metatrader 4	√			√			√		
2	Menggunakan bahasa pemrograman MQL 4	√			√			√		
3	Memiliki tampilan menarik dan mudah dipahami	√			√			√		
4	Memiliki tampilan yang responsif	√			√			√		

Tabel 3.5 Elisitasi Tahap III

3.4.4 Final Draft Elisitasi

Merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem. Berikut lampiran Final Draft Elisitasi yang telah dibuat:

Functional	
No	Analisis Kebutuhan
Saya ingin sistem dapat	
1	Menampilkan keseluruhan Dashboard
2	Menampilkan grafik Currency Strength
3	Menampilkan tabel Multiple Time Frame Currency Strength
4	Menampilkan tabel ROC Heatmap
5	Menampilkan tabel Average Open Close per jam
6	Menampilkan tabel Average Open Close per 4 jam
7	Menampilkan tabel Average Open Close per hari
8	Menampilkan tabel Average Open Close per bulan
Non Functional	
No	Saya ingin sistem dapat
1	Berjalan dalam aplikasi Metatrader 4
2	Menggunakan bahasa pemrograman MQL 4
3	Memiliki tampilan menarik dan mudah dipahami
4	Memiliki tampilan yang responsif
Penyusun,	
(Handy Yulius)	

Tabel 3.6 Final Draft Elisitasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu diantaranya:

1. Penggunaan Penggalian Data (Data Mining) menggunakan Model Klasifikasi (Classification), Kelompok (Clustering), Asosiasi (Association) dan Regresi (Regression) pada Pemantauan Pasar Valuta Asing, memberikan alur kerja dan analisa yang lebih sederhana dan akurat.
2. Dapat menghindari kesalahan Analisa yang disebabkan arah perdagangan palsu.
3. Memudahkan pemilihan Pasangan Mata Uang (Currency Pair) untuk diperdagangkan, berdasarkan Satuan Mata Uang (Currency) yang sedang menguat atau melemah.
4. Memberikan informasi waktu terbaik untuk perdagangan Valuta Asing.
5. Penerapan Papan Instrumen sebagai hasil Penggalian Data (Data Mining), dapat memberikan informasi menyeluruh terhadap pergerakan harga pada Pasar Valuta Asing.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk para Pialang PT. Topgrowth Futures dan para Pedagang Valuta Asing, antara lain:

1. Pemilihan Mata Uang (Currency) yang sedang menguat atau melemah adalah faktor utama dalam pemilihan Pasangan Mata Uang (Currency Pair) yang akan diperdagangkan.
2. Pemilihan waktu perdagangan yang tepat, dimana pada saat Pasar Valuta Asing dengan volume perdagangan yang besar, dapat meningkatkan peluang keuntungan dan mengurangi kerugian.

BIBLIOGRAFI

- [1] Wanda, Rizal Loa. (2017). Model Sistem Peramalan Tingkat Kedisiplinan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Raharja. *Source: <https://widuri.raharja.info/index.php?title=SI1322476037>* (14 March 2020).
- [2] Handayani, I., Rahardja, U., Febriyanto, E., Yulius, H., & Aini, Q. (2019, October). Longer Time Frame Concept for Foreign Exchange Trading Indicator using Matrix Correlation Technique. In *2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)* (pp. 1-5). IEEE.
- [3] Hady, H. (2001). Valas Untuk Manajer (Forex for Managers). *Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.*
- [4] Joesoef, J. R. (2008). Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. *Jakarta: Salemba Empat.*
- [5] Eng, M. V., Lees, F. A., & Mauer, L. J. (1998). *Global finance*. Addison-Wesley Longman.
- [6] Beams, F. A., Anthony, J. H., Clement, R. P., & Lowensohn, S. H. (2009). Akuntansi Lanjutan (judul asli: Advanced Accounting), edisi kesembilan, jilid 2. *Penerjemah PA Lestari, SE dan Gina Gania, MBA. Jakarta: Erlangga.*
- [7] Kuncoro, M. (1996). Manajemen keuangan internasional. *Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.*
- [8] Madura, J. (2000). Manajemen Keuangan Internasional Jilid 1.
- [9] Salvatore, Dominick. (1997). Ekonomi Internasional. *Jakarta: Erlangga.*
- [10] Margam, Girish. (2018). Difference between Fundamental Analysis and Technical Analysis. *Source:*

- <https://medium.com/@margamgirish/difference-between-fundamental-analysis-and-technical-analysis-19b852c848c> (14 Maret 2020).
- [11] HaveTrade. (2018). Dealing Desk and No Dealing Desk Broker. *Source: https://havetrade.com/blog/forex-broker/dealing-desk-and-no-dealing-desk-broker/* (14 March 2020).
- [12] Hutahaeen, J. (2015). *Konsep sistem informasi*. Deepublish.
- [13] Suraya, Ignatius. (2011). Olap Pendukung Sistem Keamanan Data Warehouse. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi Informatika Vol.2, No.1*.
- [14] Widyawati, D. K. (2012). Perancangan Struktur Data Warehouse Untuk Mendukung Perencanaan Pemasaran Produk Menggunakan Star Schema. *Jurnal Ilmiah ESAI, 6(3)*.
- [15] Djahir, Y., dan Dewi Pratita. (2014). Bahan ajar sistem informasi manajemen. *Yogyakarta: Deepublish*.
- [16] A. S., Rosa dan Shalahuddin, M. (2013). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek. *Bandung: Informatika*.
- [17] Yasin, V. (2012). Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- [18] Khosrow-Pour, M. (Ed.). (2006). *Dictionary of information science and technology* (Vol. 1). IGI Global.
- [19] Fakhroutdinov, Kirill. (2015). UML 2.5 Diagrams Overview. *Source: https://www.uml-diagrams.org/uml-25-diagrams.html* (14 March 2020).
- [20] Rini, P. P., Iqbal, M., & Astuti, D. P. (2016). Rancangan Sistem Informasi Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan Lanjutan (Studi Kasus di STMIK Bina Sarana Global). *Jurnal SISFOTEK Global, 6(1)*.

- [21] Dzulhaq, M. I., Tullah, R., & Nugraha, P. S. (2017). Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Kurikulum 2013. *Jurnal Sisfotek Global*, 7(1).
- [22] Amrullah, A., Sutedjo, D., Ariyana, R. Y., Hendi, S., & Susanto, E. S. (2016). Kajian Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 4(1), 1-4.
- [23] Prastomo, A. (2015). Prototipe Sistem E-Learning dengan pendekatan Elisitasi dan Framework Codeigniter: Studi Kasus SMP Yamad Bekasi. *Faktor Exacta*, 7(2), 165-175.
- [24] Nofriansyah, D., Kom, S., & Kom, M. (2015). *Konsep Data Mining Vs Sistem Pendukung Keputusan*. Deepublish.
- [25] Fayyad, U., Shapiro, G. P., and Smyth, P. (1996). Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. Source: [https://infowis-wiki.net/wiki/Knowledge_Discovery_in_Databases_\(KDD\)](https://infowis-wiki.net/wiki/Knowledge_Discovery_in_Databases_(KDD)) (14 Maret 2020).
- [26] Prasetyo, E. (2012). Data Mining - Konsep dan Aplikasi menggunakan Matlab, Nikodemus WK, Ed. *Yogyakarta, Indonesia: ANDI OFFSET*.
- [27] Boetticher, G. D. (2006). Teaching financial data mining using stocks and futures contracts. *Journal of Systemic, Cybernetics and Informatics*, 3(3), 26-32.
- [28] Hajizadeh, E., Ardakani, H. D., & Shahrabi, J. (2010). Application of data mining techniques in stock markets: A survey. *Journal of Economics and International Finance*, 2(7), 109-118.
- [29] Priyadi, I., Santony, J., & Na'am, J. (2019). Data mining predictive modeling for prediction of gold prices based on dollar exchange rates, BI rates and

- world crude oil prices. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 2(2), 93-100.
- [30] Baasher, A. A., & Fakhr, M. W. (2011, October). Forex trend classification using machine learning techniques. In *Proceedings of the 11th WSEAS international conference on Applied computer science* (pp. 41-47). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).
- [31] Thomas, J. D., & Sycara, K. (1999, July). The importance of simplicity and validation in genetic programming for data mining in financial data. In *Proceedings of the joint AAAI-1999 and GECCO-1999 Workshop on Data Mining with Evolutionary Algorithms*.
- [32] Zhang, D., & Zhou, L. (2004). Discovering golden nuggets: data mining in financial application. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, 34(4), 513-522.
- [33] Hi'ovská, K., & Koncz, P. (2012). Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets. *Economic Studies & Analyses/Acta VSFS*, 6(1).
- [34] PT. TopGrowth Futures. (2020). Tentang Topgrowth Futures. *Source: <https://topgrowthfutures.co.id/tentang-kami>* (14 March 2020).
- [35] Prasetyo, E. (2014). DATA MINING - Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab. *Yogyakarta: CV. Andi Offset*.